
РУССКИЙ МИЛЬТОН: НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

«ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» ДЖ. МИЛЬТОНА В ПЕРЕВОДЕ С.Н. ПРОТАСЬЕВА (ЧАСТИ I–IV)¹

*Вступительная заметка, подготовка текста и примечания
Д.Н. Жаткина и В.В. Сердечной*

«Потерянный рай» Дж. Мильтона неоднократно переводился на русский язык, причем большинство переводов были успешно опубликованы вскоре после создания. Но был среди переводов один, публикация которого так и не состоялась, – это перевод Сергея Николаевича Протасьева, выполненный в 1930-е гг. и отложившийся в фонде издательства «Academia» Российского государственного архива литературы и искусства (ф. 629, оп. 1, ед. хр. 1167). Рассмотрение истории создания перевода и причин, повлекших его многолетнее забвение, – предмет отдельной научной статьи, к подготовке которой мы планируем обратиться в недалеком будущем, тем более, что в материалах издательства сохранился ряд интересных документов, позволяющих достаточно полно воссоздать все этапы взаимодействия переводчика с издательством (ф. 629, оп. 1, ед. хр. 124). И в этой сложной истории, растянувшейся в силу различных обстоятельств с мая 1933 г. до второй половины 1937 г., рядом с именем С.Н. Протасьева появляются имена А.Н. Тихонова, Д.П. Мирского, М.Н. Розанова, А.М. Водена, Б.И. Пуришева, Я.Е. Эльсберга, Ю.А. Спасского.

Отметим, что в девятнадцатом сборнике «Художественный перевод и сравнительное литературоведение» нами уже затрагивалась судьба забытого переводчика С.Н. Протасьева в связи с публикацией неизвестного ранее перевода комедии Дж. Флетчера «Охота за Диким Гусем» [1, с. 236–384]; тогда же нами была уточнена и дата смерти С.Н. Протасьева – не ранее 1942 г. (прежде указывалось – не ранее 1940 г.). В отличие от перевода произведения Дж. Флетчера, перевод «Потерянного рая» был известен литературоведам, исследователям русской переводной художественной литературы, в частности, он упоминается на страничке

¹ Исследование выполнено в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» за счет средств гранта Российского научного фонда № 25-18-00010 «Русский Мильтон: переводы, исследования, библиография. Создание научно-информационной базы данных».

сайта «Век перевода», посвященной творчеству С.Н. Протасьева. Однако его публикация историками литературы так и не была предпринята, очевидно, из-за большого объема переводного произведения, отсутствия профессиональной редактуры (поиск редактора и автора вступительной статьи, после трагических событий в судьбе репрессированного Д.П. Мирского, ранее взявшегося за эту работу, затянулся и закончился безрезультатно), а также сохранения за результатами работы С.Н. Протасьева исключительно историко-культурной значимости после публикации более удачного в художественно-эстетическом отношении перевода А.А. Штейнберга [см.: 2].

В связи с большим объемом выполненного С.Н. Протасьевым перевода «Потерянного рая» редколлегией сборника «Художественный перевод и сравнительное литературоведение» было принято решение о его публикации с продолжением в нескольких выпусках. В текущем сборнике помещается перевод первых четырех книг эпического произведения Дж. Мильтона, состоящего из двенадцати книг. Также в одном из последующих выпусков планируется опубликовать комментарии к переводу С.Н. Протасьева, подготовленные по заказу издательства «Academia» А.М. Воденом и сохранившиеся в упоминавшемся ранее архивном фонде (ф. 629, оп. 1, ед. хр. 1168).

Дж. Мильтон

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

Перевод С.Н. Протасьева

Предисловие Мильтона

Размер – героический английский стих без рифмы, как у Гомера гречески и <у> Вергилия по-латыни, так как рифма не является необходимой принадлежностью или истинным украшением стихотворения или хорошего стиха, в особенности в более длинных произведениях, но была выдумана варварским веком, чтобы скрасить жалкое содержание и хромающий размер, хотя она удостоена с тех пор некоторыми знаменитыми поэтами, увлеченными обычаем; это было в значительной степени им самим в досаду и помеху, принуждая их выражать многое иным способом и по большей части хуже, чем они, при других условиях, могли бы выразить. Поэтому не без причины некоторые первостепенные итальянские и испанские поэты отвергали рифму, как в длинных, так и в коротких

произведениях, так же, как уже давно отвергли ее лучшие английские трагедии, как нечто пошлое для разборчивого уха и не дающее истинного музыкального наслаждения, которое заключается только в ритме, в соответствующем количестве слогов и в смысле, многообразно переносимом из одного стиха в другой, а не в бряцающем звуке сходных окончаний, – заблужденье, избегнутое учеными древности, как в стихах, так и во всех лучших речах.

Итак, это пренебрежение к рифме не только не должно быть принимаемо, хотя оно <может> показаться таковым невежественным читателям, но должно почитаться впервые данным в английском языке примером возвращенной героической поэме древней свободы от докучного новоявленного рабства рифмы².

Книга I

Изъяснение

Первая книга сперва излагает кратко все содержание – непослушание человека и последующую потерю Рая, где он был водворен; потом она касается главного виновника его падения – змея или, вернее, Сатаны в образе змея, который, возмутясь против Бога и привлеки на свою сторону многие легионы ангелов, бы<л>, по повелению Бога, изгнан из небес со всей своей шайкой в беспредельную бездну. После этого беглого изложения поэма устремляется вглубь событий, представляя Сатану с его ангелами, падшими в ад, который, по описанию, лежит не в центре земли (так как можно предположить, что небо и земля еще не созданы и, во всяком случае, еще не прокляты), а в месте крошечной темноты, наиболее правильное название которого – Хаос.

Здесь Сатана, лежа со своими ангелами в пылающем озере, пораженный молнией, изумленный, через некоторое время придя в себя как бы из обморока, обращается к лежащему рядом с ним, второму после него в чине и достоинстве. Они совещаются о своем жалком падении. Сатана пробуждает все свои легионы, которые еще лежат оглушенными. Они встают. Их численность; боевой порядок. Перечисляются имена их главных вождей соответственно идолам, впоследствии известным в Ханаане и в соседних странах. К ним Сатана обращается с речью, утешает их надеждой возвратить себе небеса, а в заключение говорит о новом мире и о новом роде созданий, которые, согласно древним пророчествам или све-

² Ранний вариант: *...примером древней свободы, возвращенной героической поэме от докучного новоявленного рабства рифмы.*

дням, бывшим в небе, должны быть сотворены, ибо, по мнению многих древних отцов церкви, ангелы существовали задолго до этого видимого творения. Чтобы проверить пророчество и чтобы решить, что следует предпринять, он обращается к общему собранию. Что предпринимает его сподвижники. Пандемоний, дворец Сатаны, поднимается, внезапно построенный из бездны. Адские вельможи держат там свой совет.

Непослушанье первое людей
И плод запретный древа, смерть и горе
Принесший в мир и нас лишивший Рая,
Пока иной великий человек
Не искупил и не вернул его,
Воспой, о Муза неба, что внушила
С высот Синая пастырю открыть
Избрáнному народу, как земля
И небеса из хаоса возникли.
Иль если холм Сион и Силоамский
Ручей³ близ мест, где прорицал Господь,
Текущий для тебя любезней, Муза,
Оттуда помоги мне в смелой песне
Над Аонийской воспарить вершиной⁴,
Дерзнув на труд, что ни в стихах, ни в прозе
Доселе предпринять никто не смел.
И ты, о дух, что чистоту сердец
И искренность превыше храмов ценишь,
Наставь меня; ты знаешь все; до века
Ты был. Как голубица над яйцом,
Над бездною свои раскрыл ты крылья,
Подотворя ее. О, просвети
Все темное во мне; возвысь меня
До уровня моей великой темы,
Что<б> мог я вечный промысел прославить
И людям оправдать пути Господни!
Скажи сперва – ни в небе, ни в аду
Ничто не скрыто от тебя – причину,
Что породила в праотцах, живущих
В блаженстве и владевших миром целым,

³ Вероятно, имеется в виду водный тоннель от источника Гихон к Силоамскому пруду в Иерусалиме.

⁴ *Аонийская вершина* – наименование Геликона у Вергилия, обитель муз.

Стремление отпасть, запрет нарушив
Единственный, наложенный Творцом?
Кто в гнусном их восстании повинен?
То адский змей коварный, полный мести
И зависти, он обманул праматерь
Людей. Он мнил, гордыней обуянный,
И сонм мятежных ангелов собрав,
С их помощью над равными подняться,
Стать равным всемогущему, лишь стоит
Противостать. С той горделивой целью
Кощунственно войну на небесах
Повел он и в сражение вступил
В попытке тщетной. Сила божества,
Спалив огнем мятежника, стремглав
С небес низвергла, поразив его
Падением ужасным и громами,
В бездонный ад, да пребывает там
В цепях из адаманта и в огне,
Кто мериться дерзнул со Всемогущим.

Тот срок, что мерит день и ночь земную,
Уж десять раз истек, а он лежал
С своею шайкой в море огневом,
Сраженный, но бессмертный. Гнев Господний
Ему готовил горшее. О счастье
Утраченном и горе неизбывном
Терзают мысли. Взор губящий полон
Смущения и скорби, но упорна
В нем ненависть с негнущейся гордыней.
Пронзая даль своим небесным взором,
Он видит дикий и пустынный край.
Со всех сторон ужасная темница
Как печь пылает, но в огне нет света,
А как бы зримый мрак, и в этом мраке
Кругом встают пред ним картины скорби,
Места печали, горестные тени,
Куда покой не сходит, ни надежда,
Доступная для всех, но без конца
Терзанья длятся, и огонь пылает
Неистребимый, серою питаясь.
Вот что судья предвечный уготовил

Для тех мятежников. Тюрьма их там
В крошечной тьме, там пребывать их доля
От Бога и от света трижды дальше,
Чем крайний полюс до середины мира.
Как все несходно с той страной, откуда
Низвергнуты они! Он узнает
Участников паденья, бурным вихрем
И огненным прибоем изнуренных;
А рядом с ним валялся, кто второй
По силе и второй по преступленью
Спустя века нарекся Вельзевулом.
К нему верховный враг, кто Сатаной
Был назван в небе, смело обратился,
Гнетущее молчанье нарушая:
«И это ты! Как пал и как несхож
Ты с духом, кто в блаженном светлом царстве,
В лучах одетый, затмевал мирьяды
Лучистых сил небесных. Как в ту пору
Все мысли и надежды мы делили
И предприятия славного опасность,
Так в гибели свело нас горе. В бездну
Какую пали мы с каких высот!
Он громом победил, а кто же ведал
Непобедимость этого оружия?
Но ни оно, ни все, что победитель
Придумает, мою не сломит волю.
Хоть измененный в внешнем блеске, все же
Я мыслью тверд, высок своим презреньем
К тому, кто не признал моих заслуг.
Восстав на брань с Всевышним, я склонил
Тьмы сил, дерзнувших не любить Царя,
Меня предпочитая. Силу с силой
Они на небесах в неверной схватке
Померив, сотрясли престол Его.
За Ним осталось поле битвы, что ж!
Во мне осталась воля, мысль о мести
И ненависть бессмертная, решимость
Победу за собой не признавать,
Не уступать, не быть разбитым вновь.
Нет, эту славу никогда не вырвет

Ни гнев Его, ни сила. Преклониться,
Пощады умолять и славословить
Того как бога, кто за свой престол
Дрожал еще вчера пред этой дланью, –
То было б унижение и позор,
Позорней поражения. Мы как боги
Сильны, и наше существо бессмертно.
Коль, испытал великое крушение,
Мы силу не утратили и опыт
Приобрели, с удвоенной надеждой
Оружьем иль коварством поведем
Мы вечную борьбу без примиренья
С врагом могучим, кто теперь, ликуя,
Воссел тираном неба беспредельным!»

Отпавший ангел так сказал. Страдая,
С отчаяньем в душе, хвалился он.
Соратник смелый тотчас дал ответ:

«О, сил несметных вождь, ты, ведший в бой
Могучий сонм восставших серафимов,
Бессменному Царю небес отважно
Грозивший и верховенство его
Испытывавший, зиждется ль оно
На случае, на мощи иль на роке,
И вижу, и клянусь беду я горько –
Падение позорное, разгром,
Лишивший нас небес и нас подвергший
Той мере гибели, какая может
Постигнуть небожителей с душой
Бессмертной, ибо разум наш и дух
Непобедим, а сила к нам вернется,
Хотя б померк наш блеск, а наша радость
Поглощена терзаньем без конца.
Но если победитель наш (невольно
Я всемогущим признаю его:
Лишь всемогущий мог нас победить),
Оставил нам наш дух и нашу силу,
Чтоб выносить страданья мы могли,
Тем гнев его и мщенье утоляя,
Иль чтобы мы, его рабы по праву
Войны, ему усерднее служили

И в недрах ада, здесь, в угрюмой бездне,
Приказ его послушно выполняли,
Тогда где польза в неиссякающей силе,
К чему тогда нам вечность бытия?
Ужель, чтоб кару вечную терпеть?»

Немедля Сатана ему ответил:
«О падший херувим, беда быть слабым
В страданьи иль делах. Но будь уверен,
Творить добро мы никогда не будем,
Одна отрада наша – зло творить
Наперекор высокой воле Бога,
С которым мы в борьбе. Коль он сумеет
Ко благу наше зло направить, мы
Должны и это благо извратить,
И тут для зла возможности найти.
Успех не раз придет; мы опечалим
Не раз его, быть может, и от целей
Начертанных заставим отклониться.
Но вот – смотри. Наш гневный победитель
Уж отозвал ко входу в небеса
Служителей отмщенья и погони,
И серный град, терзавший в вихре нас,
Затих, умерив огненный прибой
В той пропасти, что приняла нас, падших.
Гром, окрыленный молнией багровой
И яростью, быть может, истощив
Все стрелы, не ревет в бескрайней бездне.
Так не упустим случай, дан ли он
Презреньем иль пресыщенною злобой.
Ты видишь там унылую равнину,
Жилище запустенья, где нет света,
А мертвенный лишь проблеск от огня,
Ужасного и бледного? Туда
От пламенных мы волн направим лёт,
Коль там приют возможно нам найти.
И, силы разгромленные собрав,
Совет держать мы будем, как пополнить
Потерю, как сильней вредить врагу,
Как выйти из беды, какую силу
Извлечь нам из надежды иль какую

Из самого отчаянья решимость».
Так Сатана с помощником ближайшим
Беседу вел, держа свою главу
Над волнами, сверкая жгучим взором,
А стан его ничком лежал в потоке
В длину и вширь на множество локтей,
Объемом равный с теми, что звались
Титанами, иль чадами земли,
С Зевесом в бой вступившими, с Тифоном,
В пещере близко к Тарсу обитавшим,
С Левиафаном, сотворенным Богом
Громадней всех морских существ. Его
Во мраке ночи кормчий небольшого
Судна близь берегов <норвежских> видя
И спящего за остров принимая,
В чешуйчатую кожу иногда
Вонзает якорь и, за ним укрывшись,
Желанного рассвета ожидает;
Так в озере горящем враг лежал,
И никогда не встал бы он оттуда,
Ни даже головой не шевельнул⁵,
Когда б Всеправящий не дал свободу
Намереньям коварным, чтобы он
Повторным преступленьем на себя
Навлек проклятье вечное, стремясь
Вредить другим, и в бешенстве бы видел,
Как злобность вся его на то лишь служит,
Чтоб вызвать к смертным всепрощенье, благо
И милосердьё, на него ж излить
Сугубый стыд, возмездие и гнев.
Он из пучины поднял стан могучий,
Откинув волны; гребни огневые
Склонились и, отхлынув от него,
Зияющую борозду открыли.
С раскрытыми крылами свой полет
Он направляет кверху, темный воздух
Огромным весом тяготя. На сушу
Спускается, коль можно так назвать

⁵ Ранний вариант – *шевьельнулся*.

То вещество, что вечно твердым пылом
Горит, как озеро, огнем текучим.
Когда подземный взрыв срывает холм
Пелора⁶ или часть гремящей Этны,
Горючие чьи недры, зажигаясь
И лавою питаясь, усилиют
Ветроворот, то остается дно
Спаленное, зловонием и дымом
Объятые. Вот такова была
Опора, что отверженный нашел
Для ног. Помощник полетел за ним.
Гордятся оба, что из вод стигийских
Спаслись, как боги, силою воскресшей
Своей, а не Господним попущеньем.

«Так вот страна, та почва, воздух тот, –
Сказал архангел падший, – то жилище,
Что будет нашим небом; тусклый мрак
Заменит свет. Иначе быть не может,
Пока владыка нынешний решает
Добро и зло. Чем далее, тем лучше,
Мы от того, кто, разумом нам равный,
Над равными лишь силою вознесся.
Прощайте же, блаженные поля,
Где радость обитает! Ад и ужас,
Привет вам! Нового владыку, бездна,
Прими. Он мысль свою к тебе приносит,
Что неизменны в сроке и пределе,
Она в самой себе, и небо в ад,
Ад в небо превратит. Не все ль равно,
Коль остаюсь я тем, что должен быть:
Лишь ниже вознесенного громами,
Здесь мы свободны будем. Всемогущий
Не для себя здесь строил, и отсюда
Он не прогонит нас; мы здесь в аду
Царить спокойно будем. Мнится мне,
Что стоит быть владыкою над адом.
Царить здесь лучше, чем служить на небе.
Но почему ж мы оставляем верных

⁶ Пелор – мыс в районе Сицилии.

Товарищей, участников беды,
Ошеломленных, там лежать в забвеньи
И не зовем их с нами разделить
Приют печальный иль, собравшись вновь,
Решить в бою, нельзя ли небо снова
Отвоевать иль потерять и ад?»

Так молвил Сатана, а Вельзевул
Ему в ответ: «Вождь лучезарных сил,
Что одолеть лишь Всемогущий мог,
Лишь стоит им услышать голос твой,
В опасности и страхе их залог,
Звучащий часто в крайности тяжелой,
В минуты перелома, голос, звавший
Их к натиску в бушующем сраженьи,
Друзья восстанут с новой отвагой,
Хоть в озере горящем распростерты
Они теперь без сил, в ошеломленьи,
Вслед за паденьем с страшной высоты».

Едва закончил он, верховный враг
Уж к берегу двинулся, неся свой щит,
В эфире закаленный, грузный, круглый.
Огромная окружность за плечами
Висела, как луна, лицо которой
По вечерам тосканский астроном
В оптические стекла наблюдает
В Вальдарно⁷ или Фьезоле⁸, ища
На шаре пестром земли, реки, горы.
Копье его – в сравненьи с ним сосна
Норвежских гор, поставленная мачтой
На адмиральском судне, жалкой тростью
Казалась бы – ему опорой служит,
Идущему неверными шагами
По жгучим камням. В небесах лазурных
Не так ступал он. Огненного свода
Палящий зной его гнетет, но он
Все переносит; вот он стал на берег
Пылающего моря, легионы

⁷ *Вальдарно* – название долины реки Арно в Италии.

⁸ *Фьезоле* – город в области Тосканы (Италия).

Свои сзывая ангелов по виду,
Что в забытьи лежат, как в Валломброзе⁹
Усыпаны ручьи листвой осенней
Под сводами высокими лесов,
Иль как трава морская, что всплывает
Под дуновеньем буйным Ориона
На Чермном море, в чьих водах погибли
Бузирис и все рыцарство Мемфиса
В погоне за евреями, а те,
Спасенные, смотрели с берегов
На всплывшие обломки колесниц
И трупы их. Так устилала рать
Все озеро в своем уничтоженьи.

Он крикнул так, что дрогнул адский свод:
«Князья, владыки, воины, цвет неба,
Которым вы еще вчера владели,
Ужели страх вас так сковал, бессмертных?
Вслед за трудами битвы не нашли вы
Удобным это место, чтобы дать
Отдохновенье доблести уставшей,
Как в долах неба. Поклялись ли вы
Так подло победителя прославить,
Того, кто ныне херувимов зрит
И серафимов, вверженных в пучину,
Знамена и оружие побросавших,
Чтоб, усмотрев оттуда миг удобный,
Погоню быстрокрылую послать
И потоптать нас, пригвоздив громами
Ко дну пучины? Пробудитесь, встаньте
Иль падшими останьтесь навсегда!»

Услышали, смутились и взвились,
Как воины, заснувшие на страже,
Когда застигнет их суровый вождь,
Хоть не совсем проснулись, а встают.
Так бесы те, сознавши злую долю
И муки дикие, услышав голос,
Повиновались зову генерала,
Несметные. Как в день лихой Египта,

⁹ Валломброза – аббатство в Тоскане (Италия).

Когда Амрамов сын¹⁰ взмахнул жезлом
И саранча, змеясь в восточном ветре,
Спустилась, словно туча смоляная,
Над царством нечестивым фараона,
Затмив страну по нильским берегам,
Так духов злых неисчислимый сонм
Легал под сводом ада, окруженный
Огнями снизу, сверху, справа, слева,
Пока султан, махнув копьем, не дал
Полету направленья; на равнине
Они слетают, всю ее заполнив.
Такого сонма многолюдный север
Из чресл обледенелых никогда
Через Рейн или Дунай не изливал,
Когда на юг сыны лесов прорвались
За Гибралтар в ливийские пески.
От каждого полка и эскадрона
Спешат начальники туда, где ждет
Их командир. Божественные видом
Превыше смертных, силы те и власти
Престолами владели в небесах,
Но в летописях неба не остались
Их имена, и вычеркнуты были
За свой мятеж, а от людей они
Других имен еще не получили,
Пока они по попущенью Бога,
Явившись в мир для испытанья смертных,
Не совратили лестью и обманом
Огромное число людских племен
Отпасть от Бога и незримый образ
Сменить на образ зверя, поклоняясь
В веселии и роскоши ему.
Язычники тогда познали их
Под именами разных истуканов¹¹.

¹⁰ Амрамов сын – пророк Моисей.

¹¹ Далее в рукописи – два зачеркнутых варианта начала следующего фрагмента: «Как звали их, о Муза? Кто из них / Сперва, а кто потом, восстав от сна / На ложе огненном, спешил к вождю?»; «Как звали их, о Муза? Кто, проснувшись, / Из них сперва на ложе огнем / Спешил на императорский призыв, / В порядке сана подходя к вождю, / Когда толпа стояла в отдаленьи?»

Как, Муза, звали их? Кто первый встал,
А кто последним с пламенного ложа?
Как подходили, соблюдая чин¹²,
Когда их император ждал на бреге
Пустынном, а толпа ждала вдали?

То были те, кто, вырвавшись из ада,
Ища добычу на земле, воздвигли
Среди племен, признавших их богами,
Свои дома вблизи от дома Бога
И алтари близь алтаря его,
Хоть Егова, царя меж¹³ херувимов,
Гремел с Сиона. Дерзостно ковчеги
Свои они вносили в Божий храм
И посягали мерзостью своею
Торжественные службы осквернять,
Свет чистый оскорблять крошечным мраком.

Молох, властитель гнусный, первым был.
В крови от жертв людских, он окроплен
Слезами был родителей, но плач
Детей не слышен был, но заглушен
Литавров звоном, громом барабанов,
Когда бросали их в огонь. Он чтился
У аммонитян¹⁴ в влажных долах Раббы¹⁵,
В Аргобе¹⁶ и Васане¹⁷ до Арнона¹⁸.
Он этим недоволен был, и, им
Обманутый, премудрый Соломон¹⁹
Воздвиг ему близь храма божества
Кумирню на горé – горе позора²⁰.

¹² Ранний вариант – *сан*.

¹³ Ранний вариант – *среди*.

¹⁴ *Аммонитяне* – семитский народ, живший на восточном берегу Иордана до Аравии.

¹⁵ *Рабба* – главный город аммонитян.

¹⁶ *Аргоб* – область в Басане (Васане).

¹⁷ *Васан* – историческая область на юго-западе Сирии.

¹⁸ *Арнон* – река на юго-востоке Палестины.

¹⁹ Ранний вариант стиха: *Обманут был премудрый Соломон*.

²⁰ В рукописи далее зачеркнуты два варианта последующего текста: «Он рощу благодатного Гиннома, / Что стала зваться с этих <пор> Тофетом, / Или геенной черной, он потом / Избрал себе – прообраз страшный ада» (с вариантами третьего стиха: *Или геенной, он затем избрал / Или геенной черной, он избрал / Или геенной, что прообраз ада*); «Впоследствии избрал он для кумирни / Дубраву благодатного Гиннома, / Что стала зваться с этих пор Тофетом / Или геенною – прообраз ада».

Впоследствии избрал он для кумирни
Дубраву благодатного Гиннома,
Что стала зваться с этих пор Тофетом,
Или геенною, прообраз ада.

За ним шел Хем, позор сынов Моавы²¹.
В Арорире²², в Небо²³, в куцах Аварима²⁴
За Сибмою²⁵, покрытою цветами,
От Элеала²⁶ вплоть до мертвых вод
Он богом был. Его Фогором²⁷ звали²⁸,
Когда евреев он прельстил с пути
Из нильских стран к бесстыдному моленью
На горе им. Он свой разврат простер
Вплоть до горы позора рядом с кущей
Молоха – злоба с похотью в соседстве.
Но Иосия²⁹ в ад низверг обоих.
За ними шли, кто от евфратских вод
Вплоть до ручья, что Сирии с Египтом
Границей служит, носят два названья –
Ваалов³⁰, Астарет³¹. Доступно духам³²
Иль оба пола, или любой принять,
Когда хотят. Их естество несложно –
Податливо. Не сковано оно
Суставами, хрящами и костями,
Как плоть, но им доступен вид любой.
Возможно им сжиматься, расширяться,
Они иль тьмой покрыты, иль лучисты³³,
Когда стремятся к целям неземным,
Творя деянья злобы и любви³⁴.
Для них евреи часто изменяли

²¹ *Моав* – историческая область в Иордании, где жил семитский народ – моавитяне.

²² *Арорир* – искаженное наименование Ароера, города на берегу реки Арнон.

²³ Адаптация топонима *Ново* – вероятно, названия одного из городов моавитян.

²⁴ *Аварим* – горный хребет в Иордании.

²⁵ *Сивма* – город на востоке от Иордана.

²⁶ *Елеале* – один из городов моавитян.

²⁷ *Ваал-Фегор* – языческое божество, покровитель виноградников, садов и полей.

²⁸ Ранний вариант: *Он богом почитался. Он звался.*

²⁹ *Иосия* – 16-й царь Иудеи, религиозный реформатор, сторонник монотеизма.

³⁰ *Баал, Ваал* – верховное божество финикийцев.

³¹ *Астарот, Астарт* – один из демонов наивысшего чина.

³² Ранний вариант: *Доступно им.*

³³ В первоначальной редакции – *лучатся.*

³⁴ Ранний вариант: *Дела любви иль злобы совершая.*

Дарующему жизнь, и, алтари
Святые в запустенье оставляя,
Склонялись пред кумирами скотскими.
За это суждено им было пасть
Перед копьём презренного врага.
 За ними появилась Астарофь³⁵,
Что названа Астратой³⁶ в Финикии –
Царицею небес. Она рогами
Украшена была. Ей гимны пели,
Обеты приносили и молились
При лунном свете дочери Сидона.
Сион таким же пеньем оглашался,
Где возвышалась на горе позора
Кумирня в честь нее. Воздвиг кумирню
Премудрый царь с любвеобильным сердцем,
Склонившийся к язычникам прекрасным.
 Вслед за Астратой подошел Таммуз³⁷,
Он раной ежегодной созывал
Сирийских дев в ливанские долины.
В любовных песнях целый летний день
Оплакивался бог, а между тем
Лил из скалы родимой Адонис
Поток багряный – по сказаньям, кровь
Таммуза. От сказания любви
Сиона дщери воспылали страстью.
Пророк узрел в виденьях этот грех³⁸
В святыне и измену в Иудее.
 Затем шел скорбный дух, кумир чей зверский
Ковчегом пленных изувечен был.
Он на пороге собственного храма
Упал, лишившись головы и рук
К стыду своих поклонников. Дагоном³⁹
Он прозывался. Был морским он чудом:
Вверху был человек, внизу же – рыба.
А храм его высоко возносился

³⁵ *Аштарет* – финикийская богиня-мать. У еврейского народа называлась Астартой.

³⁶ Искажение имени Астарты.

³⁷ *Таммуз* – сиро-финикийский бог плодородия, умирающий и воскресающий вновь. В первоначальной редакции далее следовала строка: *Он созывал в ливанские долины.*

³⁸ Ранний вариант: *Пророк узрел в видениях распутство.*

³⁹ *Дагон* – западносемитское божество, получеловек-полурыба.

На страх всего побережья Палестины.
За ним Риммон⁴⁰. Он обитал в Дамаске
На берегах Авана⁴¹ и Фарфары⁴²,
Он также оскорблял Господний храм.
Проказою больного потерял он,
Но глупого Ахаза⁴³ приобрел.
Тот, изменив Творцу, алтарь поставил
Риммону и на нем сжигал дары,
Чтя тех богов, что сам он победил.

А там пришли прославленные встарь
Изида, Озирис и Гор со свитой.
Чудовищный их вид и волшебство
Заставили Египет и жрецов
Своим богам бродячим дать обличье
Не человека, а скота. Израиль
Не избежал заразы, но воздвиг
Из золота заемного тельца
Он на Хориве⁴⁴. Беззаконный царь
Тот грех удвоил в Дане⁴⁵ и Вефиле⁴⁶,
Вола кумиром в честь Творца поставив,
Но Егова, грядя из нильских стран,
В Израиле сразил одним ударом
И первенцев, и блеющих богов.

Шел Велиал⁴⁷ последним. Равный с ним
По низости с небес никто не пал.
Никто не возлюбил так зло за зло.
Он храма не имел, и алтари
Не для него курились, но кто чаще
Во храмы проникал и к алтарям,
Священников в безбожье совращая,
Как было то с Илиевым потомством,
Развратом осквернившим Божий храм?
Царит он при дворах и в пышных градах,

⁴⁰ *Риммон* – сирийское божество.

⁴¹ *Авана* – река в Дамаске.

⁴² *Фарфара* – река в Дамаске.

⁴³ *Ахаз* – один из царей Иудеи.

⁴⁴ *Хорив* – в Библии гора, на которой Моисею были открыты десять заповедей.

⁴⁵ *Дан* – библейский город, некогда бывший под властью финикийцев.

⁴⁶ *Вефиль* – один из главных городов Израиля, расположенный севернее Иерусалима.

⁴⁷ *Велиал* – дух тьмы, злобы и суеты.

Где шум разгула и обид стоит
Над башнями градскими. В час ночной
Сыны его, пресытившись вином
И полные бесстыдства, в темноте
Чинят насилие. Было так в Содоме
И в Гаваоне⁴⁸, где <в> гостеприимных
Домах для избежания худших зол
Им оставляли на пороге женщин.

Все эти были первыми по сану,
О прочих, хоть и славных, умолчим.
Меж ними были боги Ионии.
Им поклонялись дети Иована⁴⁹,
Богами признавая, но молились
Позднее им, чем Небу и Земле,
Их породившим. Был среди них Титан
С огромными сынами. Первородства
Лишен он был Сатурном, испытавшим
Таковую ж участь от руки Зевеса.
Так воцарился Зевс, рожденный им.
На Иде, в Крите чтили их, затем –
На холодной снежной выси Олимпийской.
Они царили невысоко в небе,
Доступном им. Им поклонялись в Дельфах,
В Додоне и во всем Дорийском крае.
С Сатурном старым часть из них бежала
На запад в Гесперийские Поля
И далее на крайний остров кельтов.

И эти все, и множество других
На зов теснились; взор их был уныл,
Но в нем и искра радости таилась,
Что вождь их бодр и сами не погибли,
Погибнув. Неуверенность виднелась
В лице его, но вот, былую гордость
Призвав на помощь, громкими словами,
Что лишь казались гневными, любовно
Ободрил их и страхи разогнал.
Затем он дал приказ при звуках труб

⁴⁸ *Гаваон* – древний ханаанский город.

⁴⁹ *Иован, Иаван* – внук Ноя, ставший родоначальником греков.

Штандарт воздвигнуть. Рослый херувим
Азазиил⁵⁰ имел на это право.
Он знамя полководца развернул
С сверкающего древка. Стяг высоко
Сиял, как метеор, плещась по ветру,
Красуясь самоцветами и золотом,
Трофеями, гербами серафимов.
Тогда запели трубы боевые,
И в воинстве такой раздался крик,
Что дрогнул адский свод и звук разнесся
По царству хаоса и ветхой ночи.
И в тот же миг несметные знамена,
Во мраке всеми красками зари
Блистая, поднялись, а с ними вместе
И копий лес. Бесчисленные шлемы
Виднелись и сомкнутые щиты,
За рядом ряд, насколько глаз хватало, –
Не сосчитать. Вот двинулись они
Фалангой⁵¹ стройной под дорийский лад
Флейт и свирелей. Этот лад в героях
Былых времен вселял высокий дух
В сражениях. Дышала в нем не ярость,
Но стойкая, сознательная доблесть,
Которую бессилён смерти страх
К позорному принудить отступленью.
Была в тех звуках власть смятенный дух
Смягчать и отгонять сомненье, страх,
Тоску и боль от смертных и бессмертных.
Дыша единой силой, с твердой думой
Идут они под звуки флейт в молчаньи,
И чары музыки врачуют боль
Шагов тяжелых по горячей почве.
Пришли, стоят в ужасном длинном строе
В обличи древних воинов, неся
Копье и щит, и повеленья ждут
Могучего вождя. А он пронзает
Ряды их взором опытным; все видит:

⁵⁰ *Азазель* – один из падших ангелов, демон пустыни.

⁵¹ Греческий боевой строй пехоты.

Порядок должный, лица, стать богов
И численность. Расширилось в нем сердце
От гордости и, закаляясь силой,
Ликует. Величайшее из войск
Здесь на земле в сравненьи с этим войском
Не превышало б мелкую пехоту,
Что воевала с журавлями⁵², даже
Когда соединилось бы к титанам
То поколение славное героев
Из Фив и Илиона с их богами
Союзными и паладины те,
Что, по словам романов, окружали
В Британии Артура, к ним причислив
Тех рыцарей крещеных и неверных,
Что бились в Аспромонте⁵³, в Монтальбане,
Дамаске, Трапезунте⁵⁴ и в Марокко,
И тех, кого Бизерта⁵⁵ в бой послала,
Когда Великий Карл со всей дружиной
Пал в Фонтарабии. Так несравнима
Была людская сила с силой ада,
Стоящего покорно пред вождем.
А он, приметный статью и осанкой,
Над всеми возвышался, словно башня.
Еще он не утратил лучезарность
Былых времен; один архангел мог,
Хоть падший, быть таким. Чрезмерный блеск
В нем потускнел, как при восходе солнца,
Когда, лучей лишившись, сквозь туман
Глядит оно иль льет лишь полусвет
Во дни знамений и царей смущает
Боязнью смут. Хоть омраченный, он
Сиял всех ярче, но лицо его
Избороздил глубоко след громовой;
От дум поблекли щеки, но отвага
Была видна, расчетливая гордость,

⁵² Отсылка к войне пигмеев с журавлями, освещённой в греческой эпической поэме «Гераномахия».

⁵³ *Аспромонте* – горный массив в Италии.

⁵⁴ *Трапезунт, Трабзон* – город в Турции, в котором расположен знаменитый Софийский собор.

⁵⁵ *Бизерта* – портовый город в Средиземном море.

Готовящая мщенье. В злых глазах
Раскаянье теплилось, состраданье
К товарищам греха (верней, орудьям),
Еще вчера блаженным, а теперь
На вечные мученья осужденным
Милльонам, за его вину от неба
Отторгнутым; хоть их померкла слава,
Они ему верны. Дубы лесов
И сосны гор, когда их поразит
Огонь небес, так стройные стоят
С вершинами спаленными. Вот он
Готовится им говорить. Они,
Ряды стеснив, вокруг него стоят
Полукольцом, в безмолвии внимая.
Он трижды начинал, но слезы трижды
Словам мешали, ангельские слезы
Наперекор гордыне. Наконец,
Со вздохами сплетаясь, речь раздалась:
 «Бессмертных духов мириады, силы,
Сравнимые лишь с Богом, не бесславно
Боролись мы, хотя исход, мы видим,
Ужасен был, как и ужасна участь,
Ужасна перемена. Чья же мысль,
Исследуя всю область наших знаний,
Могла предвидеть, что такую силу,
Такой союз богов разгром постигнет?
Поверит кто, хоть после пораженья,
Что эти легионы, чье изгнанье
Опустошило небо, вновь поднявшись,
Исконное жилище не захватят?
Пусть будет мне свидетелем вся рать,
Погибла ли надежда оттого,
Что отвергал советы иль опасность
Я избегал? Но Он, монарх царящий,
Сидел спокойно на своем престоле,
Поддержанный обычаем старинным,
Известностью или согласьем общим,
И царскую он пышность выдвигал,
Но силу скрыл. Нас это соблазнило
И привело к паденью, а теперь

Мы знаем мощь его и нашу; новой
Войны не ищем мы, но не боимся;
Задача наша – хитростью добыть,
Чего мы силой не сумели взять,
Чтоб, наконец, Он через нас постиг,
Что тот, кто силой одолел врага,
Лишь одолел его наполовину.
Пространство может новые миры
Произвести; была молва, что Он
Намерен вскоре новый мир создать
И существами населить, которых
Он в милости сравнит с сынами неба;
Туда, быть может, вылазку направим,
Хоть для разведки, иль в другое место,
Но ненадолго этот ад удержит
В неволе небожителей; и бездна
Нас скроет в темноте. Но эти мысли
Должны созреть. На мир надежды нет.
Мы не смиримся. Значит, решено –
Война, война, открыто или тайно!»

Сказал, и в подтвержденье миллионы
Пылающих мечей взвились на воздух
И ножен серафимов. Ад зарделся
Внезапно весь. Всевышнего безумно
Хуля, они в звенящие щиты
Ударили мечами в знак войны,
Бросая дерзкий вызов небесам.

Вблизи гора вздымалась, чья вершина
Огнем пылала и клубилась дымом.
Кругом кора блистала – верный признак,
Что в недрах у нее руда таилась –
Работа серы. К той горе бригада
На крылья<х> быстролетных понеслась.
Так перед войском движутся саперы
С лопатой и киркой, чтоб вал насыпать
И вырыть ров для ставки государя.
Руководил Маммон⁵⁶. Среди падших духов
Он низок был, и даже в небесах

⁵⁶ Маммон – падший демон, соблазняющий людей богатством.

Клонил он вниз все помыслы и взгляды,
Любуясь в небе полом золотым,
Не наслаждаясь светлым и священным
Виденьем Божества. Он научил
Людей впервые дланью нечестивой
У матери-земли вкопаться в недра,
Ища, что лучше было б вечно скрытым.

Без промедленья рану той горе
Глубокую нанес отряд, открыв
Златые ребра. Люди, не дивитесь
Богатству ада. К почве той всех болей
Сокровища проклятые подходят.
Пускай же тот, кто хвалится делами
Земными, с удивленьем говоря
О зданьях в Вавилоне и Мемфисе,
Узнает, как ничтожно это все
В сравненьи с тем, что в час единый бесы
Воздвигнуть могут, люди ж строят зданья
С усилием огромным и трудом
В теченье многих лет. Второй отряд,
Построив на равнине много горнов,
Из озера в них проведя огонь,
Руду с искусством дивным расплавляют,
С нее снимая накипевший шлак,
И по сортам ее распределяют.
Отряд же третий выкопал в земле
Различных много форм и из горнил
Наполнил формы странными ходами.
В органе так дыханье ветра льется
По ряду труб, и раздается звук.

Вдруг поднялось туманом из земли
При нежных звуках музыки и пеня
Строение огромное, как храм,
Вокруг него пилястры и колонны
Дорического стиля, а на них⁵⁷
Ложатся архитравы золотые,
А выше фризы с выпуклым ваяньем,
Затем карниз и крыша золотая

⁵⁷ Ранняя редакция: *И стали вдруг пилястры и колонны / Дорического стиля, и на них.*

Чеканная. В былые дни, дни славы,
Ни Вавилон великий, ни Каир
Не мог сравниться с роскошью такую
В постройке храмов для своих богов
Сераписа⁵⁸ и Бэла⁵⁹ иль дворцов
Для властелинов, в дни, когда Египет
С Ассирией в величьи состязался.
Поднявшись высоко, строенье стало
В великолепьи. Распахнулись настезь
Врата из бронзы, и открылись взору
Обширные палаты с гладким полом.
Держась на своде силой чародейства,
Светильников бесчисленных ряды
Звездоподобных лили свет, как с неба,
Питаюсь нефтью и асфальтом⁶⁰. Толпы⁶¹

⁵⁸ *Серапис* – бог плодородия у эллинов.

⁵⁹ *Бэл, Бел* – верховный бог у вавилонян.

⁶⁰ В данном переводе, вероятно, учитывается первоначальное значение слова в греческом языке: ἄσφαλτος – «горная смола».

⁶¹ Далее в первоначальной редакции следовал фрагмент, который был вычеркнут. Начало этого фрагмента было представлено в разных вариантах: «*Вошли туда поспешно. Хвалят те / Строенье, а строителя – другие. / Он славный был на небе. Воздвигал он / Там замки величавые, где жили / Скиптродержавцы-ангелы. Царь неба, / Небесный царь почтил и дал по сану / Небесными чинами управлять. / Строитель этот славен был в Элладе, / В Авзонии Мульцибером он звался. / Сказанье есть, как неба он лишился. / С кристалльных стен Зевесом был он сброшен*»; «*Бегут туда поспешно. Те хвалили / Работу, а строителя – другие. / Он славный был на небе. Воздвигал он / Для ангелов чудесные чертоги. / Скиптродержавцы-ангелы, которых / Небесный царь почтил и дал по сану / Небесными чинами управлять. / Строитель этот славен был в Элладе, / В Авзонии Мульцибером он звался. / Согласно басен, он лишился неба, / С кристалльных стен Зевесом был он сброшен*». Авзония – древнегреческое наименование Италии. *Мульцибер* – один из вариантов имени бога Гефеста.

Далее следовало (впоследствии также вычеркнуто): «*Бегут туда поспешно. Хвалят те / Работу, а строителя – другие. / Он славен был на небе. Воздвигал он / Для ангелов высокие твердьни. / Княжили скиптроносцы там; Всевышний / Дал каждому в иерархии его / Небесными чинами управлять. / Он был, так баснословят, Зевесом сброшен / С кристалльных стен, и целый летний день / От утренней зари вплоть до заката / Он падал, как звезда, и пал с зенита / На Лемносе зейском, но в легенде / Нет истины; он раньше был низвергнут*».

Следующий текст представлен в раннем и позднейшем вариантах: «*С толпой мятежной. Тщетно было то, / Что замки он построил в небесах: / Все ухищренья не спасли...*»; «*С толпой мятежной. Не помогло / Ему его искусство и строенье, / На небесах воздвигнутые им*». Далее – единственный вариант, также зачеркнутый: «*Он с выси пал стремглав, чтоб в преисподне / С подручными постройки воздвигать. / По повеленью властвующей силы / Глашатаи на крыльях возвещают / При звуках трубных воинству о том, / Что сатана и адские князья / Сзывают в Пандемониум собранье / Великое: пусть изберут войска / От каждого полка и эскадрона / Достойного по выбору иль сану. / Несметные числом, явились бесы / За избранными след. Кишат все входы, / Все портики. Палата вся полна / Широкая, как поле для ристалищ, / Куда въезжали рыцари с оружием / И пред лицом султана вызывали / Язычников, чтоб преломить копьё / Иль в смертный бой вступить. Кишели бесы / Толпой густою на земле,*

Бегут туда поспешно. Хвалят те
Работу, а строителя – другие.
Он славен был на небе: воздвигал он
Для ангелов высокие твердыни.
Княжили скиптроносцы там. Всевышний
Дал каждому в иерархии его
Небесными чинами управлять.
Он был, так баснословят, Зевсом сброшен
С кристальных стен, и целый летний день
От утренней зари вплоть до заката
Он падал, как звезда, и пал с зенита
На Лемносе эгейском, но в легенде
Нет истины: он раньше был низвергнут
С мятежною толпой. Не помогли
Ему его искусство и все замки,
На небесах воздвигнутые им.
Он с выси пал стремглав, чтоб в преисподне
С подручными постройки возводить.

По повелению властвующей силы
Глашатаи на крыльях возвещают
При звуках трубных воинству о том,
Что Сатана и адские князья
Сзывают в Пандемониум собрание
Великое. Пусть изберут войска

а воздух / Шурианием от крыльев полон был. Как пчелы, / Когда порой весенней в знак Тельца / Вступает солнце, вылетают роем. Вероятно, последние из стихов давались особенно сложно, рядом зачеркнуты варианты: «Шуриит от крыльев их. Как пчелы...»; «Из улья пчелы юные, чтоб кружиться / Вокруг цветов...»; «И поколенья юные – вокруг / Цветов душистых, росой смоченных, влажных от росы»; «И поколенья юные – вокруг / Цветов душистых, росой смоченных».

Далее следует: «Кружатся иль, собравшись на доске, / Пред крепостью своею из соломы / О государственных делах толкуют»; рядом написан и зачеркнут вариант: «О пользе государства говорят, / Толкуют...». Завершающая часть вычеркнутого фрагмента: «Так дьяволы кишели и теснились. / Но вот дан знак, и совершилось чудо: / Кто выше был земных всех великанов, / Стал карликом. Уменьшились они, / В пространстве малом без числа топящая, / Они похожи на пигмеев тех, / Что за горами Индии живут; / На эльфов, чьи ночные хороводы / В лесу иль близ ручья крестьянин видит, / Иль этим грезит, а луна царит / И, бледная, стоит над краем неба. / Веселим и пляской забавляясь, / Пленяют эльфы музыкой его, / И полон он и радости, и страха. / Так, сократив огромные размеры / И рост приняв ничтожный, духи тьмы / Свободно разместились в чертогах, / Несметные числом, но серафимы / И херувимы, их вожди, сидели (вариант – царили), / Не изменяя вида своего, / Торжественно на золотых престолах / Вдали от них и совещались тайно. / Полубогов там тысяча царила. / Молчание недолгое настало, / А след прочли короткое воззвание, / И начался торжественный совет». Последние два стиха представлены в еще одном варианте: «Молчание короткое настало, / Затем прочли короткое воззвание».

От каждого полка и эскадрона
Достойного по выбору иль сану.
Несметные числом, явились бесы
За избранными вслед. Кишат все входы,
Все портики. Палата вся полна
Широкая, как поле для ристалищ,
Куда въезжали рыцари с оружием
И пред лицом султана вызывали
Язычников, чтоб преломить копые
Иль в смертный бой вступить. Кишели бесы
Густой толпою на земле, и воздух
Шуршаньем крыльев полон был. Как пчелы,
Когда порой весенней в знак Тельца
Вступает солнце, вылетают роем⁶²,
И поколение юное кистями
На<д> ульями висит, они ж кружатся
Вокруг цветов душистых и смоченных
Росою иль, собираясь на гладкой
Доске в совет, толпятся перед ульем,
Твердынею своею из соломы,
И говорят о пользе государства.

Но вот дан знак, и совершилось чудо:
Кто выше был земных всех великанов,
Стал карликом. Уменьшившись, они
В пространстве малом без числа толпятся.
Они похожи на пигмеев тех,
Что за горами Индии живут,
На эльфов, чьи ночные хороводы
В лесу иль близь ручья крестьянин видит
Иль этим грезит, а луна царит
И, бледная, склоняется⁶³ к земле.
Веселием и пляской забавляясь,
Пленяют эльфы музыкой его,
И полон он и радости, и страха.

⁶² Имеются черновые продолжения фрагмента: «И поколение юное вокруг / Цветов душистых и росой смоченных...»; «И поколение юное кистями / Над ульями висит или кружится (вариант – они ж кружатся) / Вокруг цветов душистых и смоченных / Росой, а в стороне, меж тем собравшись (варианты – Росою иль собираются на гладкой; Росою иль собираясь на доске) / В совет, толпятся на доске пред ульем, / Твердынею своею из соломы, / О пользе государства говорят (вариант – И говорят о пользе государства)».

⁶³ Зачеркнуто – стоит над.

Так, сократив огромные размеры
И рост приняв ничтожный, духи тьмы
Свободно разместились по чертогам,
Несметные числом, но серафимы
И херувимы, их вожди, сидели,
Не изменяя вида своего,
Торжественно на золотых престолах
Вдали от них и совещались тайно.
Полубогов там тысяча царила.
Молчание недолгое настало,
Потом прочли короткое воззвание
И начался торжественный совет.

Конец I-й книги

Книга II

Изъяснение

В начале собрания Сатана ставит вопрос, вступить ли в новый бой, чтобы вернуть себе небо, или нет. Одни бесы советуют так поступить, другие возражают. Отдается предпочтение третьему предложению, упомянутому прежде Сатаной: удостовериться⁶⁴ в истине пророчеств и небесных сказаний о другом мире и о другой породе существ, равных или немного им уступающих, которые должны быть сотворены около этого времени. Колебания их по вопросу о том, кто должен быть послан на эти трудные поиски. Сатана, их вождь, берет на себя одного⁶⁵ это путешествие. Пред ним преклоняются и ему рукоплещут. Когда совещанье на этом кончается, остальные бесы прибегают к разным занятиям, чтобы занять время до возвращения Сатаны, соответственно своим наклонностям. Он в своем путешествии является к воротам ада, находит их запертыми, встречается с теми, кто сидит и охраняет их и кем, наконец, они отпираются; он видит перед собой огромную пропасть между адом и небом. О трудностях, с которыми он пробирается, по указанию Хаоса, владыки этих мест, через пропасть к новому миру, которого он искал⁶⁶.

⁶⁴ Зачеркнуто – *расследовать*.

⁶⁵ В ранней редакции – *предпринимает*.

⁶⁶ Далее зачеркнут вариант первых стихов Книги II: «*Высо́ко на престоле в царском блеске, / Пред чем (вариант – кем) бледнеет Индия и Ормуз – / Восток роскошный, щедро любящий, жемчуг / И золото на диких властелинов*». Под Ормузом имеется в виду остров, в Средние века бывший крупным торговым портом, ныне входящий в состав Ирана.

В державном блеске высоко на троне⁶⁷,
Затмившем Ормуз и Индийский край –
Что на востоке, щедро льющем жемчуг
И золото на варварских царей⁶⁸, –
Всевластно Сатана сидел, достигнув
Величья в скверне по своим заслугам,
Вознесшись сверх надежд, он ненавистно
Готов к борьбе напрасной с небесами⁶⁹.
Бедой не наученный, излагает
Свои он горделивые мечты.
 «Державы, власти, божества небес,
Коль преисподня поглотить не может
Бессмертную отвагу, будь она
В паденье и неволе, я утрату
Небес не признаю. Воскреснув вновь⁷⁰,
Вслед за разгромом⁷¹ наша доблесть будет
Грознее и славней⁷², чем до паденья,
Такой беды вторичной не страшась.
Закон небес сперва меня поставил
Вождем пред вами. Вы потом избрали
Меня за то, что удалось мне сделать
В совете и в борьбе, потеря наша
Искуплена уж тем, что утвержден
На троне я бесспорном. Там, на небе,
Такой удел мог возбудить бы зависть
В подвластных духах. Кто прельстится здесь
Оплотом быть от длани Громовержца?
Взять⁷³ на себя сугубые страдания?
Где ничего в борьбе достичь нельзя,
Борьбы мятежной нет. Никто не станет
Стремиться первым быть в аду. Никто,
Чья доля мук ничтожна, увеличить
Из честолюбья не захочет их.

⁶⁷ Ранний вариант: *Высоко на престоле в царском блеске.*

⁶⁸ Ранний вариант: *Восток роскошный, щедро льющий жемчуг / И золото на диких властелинов...*

⁶⁹ Ранний вариант: *Стремится вновь, к борьбе он с небесами.*

⁷⁰ Ранний вариант: *Небес не признаю. Из униженья.*

⁷¹ В ранней редакции – *паденьем.*

⁷² Первоначально – *сильн<ей>.*

⁷³ Ранний вариант: *Взяв.*

С возможностью такой достичь единства,
Согласия и верности, а это
Для нас доступней, чем в раю, мы ныне
Грядем вступить в законное наследье.
Такою веру не могли питать мы
В счастливые те дни. Как нашу цель
Достигнуть, мы обсудим: бранью явной,
Коварством тайным. Так пускай, кто может⁷⁴
Нам дать совет, то<т> выступит вперед».

Он смолк. Молох скиптродержавный встал,
Сильнейший и злобнейший из бесов,
Сражавшихся на небе. Он теперь
Лютее стал в отчаяньи. Хотел он
Иль равным быть по силе с божеством,
Иль быть ничем, а пережив разгром,
Утратил страх. Он, не считаясь с Богом⁷⁵,
Ни с адом или худшим злом, сказал:

«Я за войну. Я хитростей не знаю.
Неопытен я в них, пускай другие⁷⁶
Хитрят, коль есть охота, иль когда
Нужда придет. Ужели миллионам
Вооруженным ждть сигнала к бою?⁷⁷
Изгнанникам томиться ль тут, в вертепе⁷⁸,
В тюрьме того мучителя, кто правит
Лишь промедленьем нашим? Не решиться ль
Нам проложить неотразимый путь
В небесные высокие твердыни
Теперь, вооружить огнями ада,
Мученья наши обратить в оружие
На палача? Тогда-то не услышит
В ответ своим громам гром преисподни,
В ответ на молнье он увидит пламя
Кромешное и ужас, что ворвется

⁷⁴ В ранней редакции: *Коварством тайным. Пусть, кто в состоянии.*

⁷⁵ Этому фрагменту предшествуют черновые наброски: «*Лютее стал в отчаяньи. По мощи / Считал себя он равным Божеству. / А коль не так, он предпочел не быть*»; «*Иль предпечел не быть. С разгромом / Пропал в нем страх. Он, не считаясь с Богом*».

⁷⁶ Первоначально: *Коль есть охота, пусть хитрят другие.*

⁷⁷ Изначальная версия двустушишия: *Нужда настанет. Неужели нам / Вооруженным ждть? Должны ль изгой.*

⁷⁸ Ранний вариант: *Изгнанникам ужель томиться тут.*

В сонм ангелов его, спалив престол
Горючей адской серой, тем огнем,
Которым мучил нас. Быть может, путь
Вам кажется высоким и крутым,
Чтобы взлететь прямым полетом к небу⁷⁹,
Когда наш враг высотами владеет?
Пусть вспомнит тот, кого оцепененье
Стигийских вод покинуло, что ввысь⁸⁰
Наш дух влечет нас в райскую обитель
Исконную, и тяжело нам паденье.
Припомните, когда наш враг свирепый
Чрез бездну гнал, как тяжело было нам
Падение, полет же вверх нам легок.
Исход борьбы внушает ли вам страх?
Пускай врага сильнейшего на бой
Мы вызовем, возможно ли ему
Нам уготовить злейшее возмездье?
В аду ли нам погибели страшиться?
Что может хуже быть нам, принужденным
Изгнанникам, утратившим блаженство,
Чем пребыванье здесь в проклятой бездне⁸¹,
Где нам, сосудам гнева, суждено
Терзаться без надежд и без предела,
Когда пробьет возмездья час для мук⁸²
И для бича? А горшее отмщенье
Совсем нас уничтожит, мы погибнем.
Чего ж бояться нам? К чему сомненья
Гнев пробудить того, кто, воспалясь,
Нас поразит и обратит в ничто?
То было б много лучше, чем в страданьях
Жить без конца. Коль боги мы по духу
И этот дух не может быть ничем,
То наше горе в том, что недоступно
Нам небытие. По опыту мы знаем,
Что хватит мощи в нас тревожить рай

⁷⁹ В первой редакции: *...полетом ввысь.*

⁸⁰ Ранний вариант: *...что к небу.*

⁸¹ Ранняя версия трехстишия: *Что может хуже быть, чем пребыванье / Нам, изгнанным и присужденным к горю, / Утратившим блаженство, в этой бездне.*

⁸² В первоначальной редакции: *Когда пробьет час гнева и мучений.*

И роковой его престол смущать⁸³
Набегами, хоть неприступен он⁸⁴.
Хоть это не победа, все же – месть».
Нахмурившись, он кончил, и во взоре
Читались злоба и готовность к бою –
Угроза всем, кто менее богов.

Против него поднялся Велиал
Из духов павших, что небес лишились.
Он был прекрасней всех. Казалось, создан
Он был для дел великих и для власти.
Все было ложью. Хоть струилась манна
Из уст его, но довод злой он мог
Представить добрым, чтоб смутить, расстроить
Разумные советы. В мыслях низок,
Ко злу усерден, но ленив и робок
Он был в благих делах. Лаская слух
Словами убежденья, начал речь:

«Я был бы за открытую борьбу,
Властители, я также ненавижу,
Коль доводы к немедленной войне
Не говорили мне другого, тень
Бросая на успех. Наш первый воин,
Не веря в то, что сам он предлагает
И в чем он выше всех, отвагу ищет
В отчаяньи и гибели полнейшей
Вслед за ужасной⁸⁵ мезтью. В чем же месть?⁸⁶
Полны все башни неба стражей; доступ
К ним невозможен. Легионы света
У бездны часто лагерем стоят⁸⁷
Иль вширь и вглубь далёко в царство ночи,
Встреч не боясь, на темных крыльях рыщут.
Когда б пробиться мы могли бы силой

⁸³ Первоначально – *тревожить*.

⁸⁴ Ранняя версия двустишия: *И вечными набегами смущать / Его престол, хоть неприступен он*.

⁸⁵ Ранний вариант начала стиха: *Вслед за какой*.

⁸⁶ Зачеркнутые варианты продолжения: «*Крепка охрана неба, так что доступ / К твердыням неприступен. На границу*»; «*Крепка небес охрана, так что доступ / К ним невозможен. Ангельская стража*»; «*Полны все башни неба стражей; доступ / К ним невозможен. Часто легионы*»; «*Границы...*».

⁸⁷ Два зачеркнутых варианта начала стиха: «*Нередко стерегут границы бездны*»; «*Нередко лагерем стоят у бездны*».

И целый ад восстал бы вслед за нами,
Чтоб погасить свет неба черным мраком,
То все ж великий враг остался целым⁸⁸,
На троне незапятнанном, и вскоре
Небесная среда изгнала б скверну,
Очистившись от адского огня
Победно, и последняя надежда⁸⁹
С разгромом обратится в безнадежность.
Так прогневить великого врага
Должны мы, чтоб неистовство его
Обрушилось на нас, и это будет
Для нас концом, исход же – небытье,
Исход печальный. Кто бы захотел,
Хоть и страдая, бытие утратить
И мысли, что объемлют все века,
Погибнуть, погрузиться в лоно ночи,
Несозданной, без чувств и без движенья?
Коль это благо, в силах ли наш враг,
Захочет ли так поступить? Не верю,
Чтоб в силах был, но так он не захочет.
Столь мудрый враг откажется ль от мести?
Как будто бы в бессильи иль незнании
Исполнит он, что мы хотим, и сгубит⁹⁰,
Кого хранит, чтобы карать всевечно.
Что держит нас? Сторонники войны
Так говорят: отмечены, судимы
И вечному мы горю преданы.
Чем заслужить мы можем больших зол?
Что хуже может быть? Да зло ли это:
Оружье сохранив, держать советы?
Когда бежали мы и гром небес,
Преследуя, разил нас, мы молили,
Чтоб бездна нас укрыла? Не казался ль

⁸⁸ Ранний вариант: *То все ж наш враг остался неведимым.*

⁸⁹ После этого стиха зачеркнуто несколько вариантов продолжения: «С разгромом обратится в безнадежность. / Так победителя могучего должны / Мы прогневить... (вариант – Илья ярость победителя должны...)»; «Иль прогневить великого врага / Должны мы, чтоб неистовство его / Излилось бы на нас, и это будет / Концом для нас. Так вот в чем средство / Не быть совсем. Печальное то средство»; «Иль прогневить великого врага / Должны мы, чтоб неистовство его / Прикончило бы нас. Так вот в чем мечь, / Печальная она. Кто б захотел, / Хоть...».

⁹⁰ Ранний вариант: *Исполнит ли желанное и сгубит.*

Сам ад тогда убежищем? Когда
Мы в озере пылающем лежали,
То это, несомненно, было хуже.
А коль дыханье, что зажгло огонь,
Его раздует в семикратной силе,
И мы в огне потонем иль отмщенье
Вновь поразит кровавой дланью нас?
А коль развернется вся хлябь, и пламя,
Как водопад, затопит нас⁹¹, и страх,
Что нам грозит, низринется на нас?
А мы меж тем, готовясь к славной брани,
Застигнутые бурей огневой,
Прибиты будем к скалам, жертвы вихрей
Палящих, или в море огнем
В цепях погружены навеки будем,
Чтоб плачу и стенаньям предаваться⁹²
Без милости, без отдыха, без срока
И в вечной безнадежности⁹³ – вот это
Горчайшим было б злом. Я возражаю
Против войны открытой или тайной.
Что ковы или сила может сделать?
Кто может обмануть того, чей взор
Все сущее объемлет, кто с вершин
Небесных смотрит и попытки наши
Пустые презирает? Столь же он
Всесилен, чтоб сразить всю нашу мощь,
Сколь мудр, чтоб наши хитрости и ковы
Смешать. Пристало ль нам, небесным чадам
В изгнанье, под пятой сносить оковы?
Проверьте, это меньшее из зол.
Коль рок постиг нас и решил Всесильный,
Нам воля победителя – закон.
Страдать и действовать равно мы в силах.
Закон тот прав, и знать то надлежало,
Коль были мудры, в бой идя с врагом

⁹¹ Два первоначальных варианта стиха: «На нас прольется водопадом»; «Как водопад прольется».

⁹² Ранний вариант: *Во все века стенаньям предаваться.*

⁹³ Ранняя редакция начала стиха: *В мученьях без конца.*

Столь сильным, а успех был ненадежным⁹⁴.
Смешно, когда отважные в бою,
Коль счастье выдаст их, дрожат, боятся,
Хоть знают, что они должны терпеть
Изгнание, иль позор, иль плен, иль муки
По воле победителя. Вот рок наш.
Коль мы снесем и вытерпим его,
Наш враг могучий, может быть, смягчит
Со временем свой гнев, а раз вдали мы
Не боремся, терпеть нас будет, карой
Довольный, и тогда огонь свирепый
Утихнет, коль не будет раздувать
Гонитель наш своим дыханьем пламя.
Наш дух осилит смрад иль притупится,
И страшный зной привычным станет нам,
В природе изменившимся. Страданья
Исчезнут наши. Светом станет мрак.
Какой надежды мы дожждаться можем,
Случайностей и перемен каких⁹⁵,
В потоке дней грядущих, мы не знаем.
Их стоит ждать. Хоть плох – терпим наш жребий,
Коль новую напасть не наживем».

Так под личиной разума он скрыл
Не миролюбие свое, а лень⁹⁶,
А вслед за ним стал говорить Маммон:
«Иль для того, чтоб властелина неба
Низвергнуть, в брань вступаем мы, коль брань
Поможет нам, иль чтоб вернуть утрату?
Его низвергнуть лишь тогда мы сможем,
Коль вечный рок пред случаем склонится
И Хаос спор решит. Надежды эти
Напрасны, как и та, так и другая.
В пределах неба где найдем мы место,
Коль властелина неба не осилим,
А если он, смягчась, даст нам прощенье
За новую присягу⁹⁷, как предстанем

⁹⁴ Первоначальный вариант: *...был столь неверным.*

⁹⁵ Далее зачеркнут стих: *Я думаю, то меньшее из зол.*

⁹⁶ Ранний вариант: *Позорную апатию и лень.*

⁹⁷ Ранний вариант начала стиха: *За клятву.*

Смиренные пред взором Властелина,
Епитимью принять и славословья
Чирикать перед трон⁹⁸ божества,
По принуждению «аллилуйя» петь,
Когда на зависть нам сидеть Он будет
В небесной славе, а престол Его
Благоуханье будет расточать
Амброзии от тех цветов, что в жертву
Мы принесем, как рабский дар. И это
Задачей нашей будет и усладой
На небесах. Как скучно целый век
Боготворить, кого мы ненавидим!

Не будем к невозможному стремиться,
Молить о неприемлемом. Не лучше ль
Найти самим нам счастье? Жить в аду
Лишь для себя, предпочитая волю
Тяжелую нетяжкому ярму
Блестящему. Тогда величье наше
Разительным покажется, когда
Из малого большое сотворим,
Полезное – из вредного, из зла –
Благое и когда, где б мы ни жили,
Мы процветем терпеньем и трудом.
Иль мрачной преисподни мы страшимся?
Как часто пребывает Царь Небес
Средь туч густых и мрачных? Не тускнеет
Во славе Он своей. Величьем тьмы
Престол Он окружает. Гром оттуда
Гремит, скопля ярость, и на ад
Похоже небо. Как Он тьме, мы свету,
Коль захотим, то подражать сумеем.
В пустынной почве мало ли сокровищ⁹⁹,
И золота, и камней самоцветных?
В нас мало ли искусства, чтоб создать
Великолепье? А что больше сделать
Способны небеса? Привычным станет
Со временем терзающее нас:

⁹⁸ Ранний вариант начала стиха: *Чирикать пред престолом.*

⁹⁹ В раннем варианте – *богатства.*

Огонь не будет <жечь>, одной природы
Мы будем с ним, и мук тогда не будет.
К надежному порядку, к мирным целям
Все призывает нас. Как вне тревог
Нам примирить с несчастьем естество
И место наше, мы решим, все мысли
Оставив о войне. Вот – мой совет!»

Лишь кончил он, как шорох пробежал
В собрании, как звук, что оставляют
В пещерах скал ревущие ветра.
Всю ночь они будили море, ныне ж
Баюкают своим глухим напевом
Усталых мореходов, чье судно
Укрылось после бури между скал.
Рукоплесканья раздались такие,
Когда Маммон окончил. Мысль о мире
Прельстила всех. Была им хуже ада
Брань новая. Так устроили их
И гром небес, и Михаилов меч.
Державу в преисподне основать
Стремилась бесы, что могла б затмить
Веденьем дел и мудрым управленьем
Со временем небесную державу.

Поняв желанье их, второй в аду
За Сатаной с достоинством встает.
Казалось, что он был столпом правленья.
Носил он на челе великих дум¹⁰⁰
Глубокий след. Властительная мысль
Сияла, хоть в упадке. Он стоял
С плечами Атласа. На них могли бы
Тяготы царств обширных лечь. Вниманье
Он приковал, и тишина настала,
Как в тихий час ночной иль летом в полдень¹⁰¹.

«Державы силы, чада неба, цвет
Стран горних, величанья изменив,
Не назовемся ль мы князьями ада?
Всеобщее решение к тому

¹⁰⁰ В первоначальной редакции имелись другие варианты стиха: «Глубокие следы забот и дум»; «Носил он на челе глубоких дум».

¹⁰¹ Ранний вариант концовки стиха: ...в полдень летом.

Склоняется, чтоб, оставаясь тут,
Державу строить. Без сомненья, мы
В мечтаниях *забыли*, что Властитель
Нам повелел здесь пребывать в тюрьме,
А не в убежище вдали от длани
Победоносной и не вне законов,
В союзе против власти Божества.
В аду должны рабами мы остаться,
Хоть вдалеке, но все же под пятой.
Поверьте, Он вверху и в преисподне
Царем пребудет первым и последним.
Ему наш бунт не принесет ущерба.
Он адом завладеет и жезлом
Железным будет править, как на небе
Он правит золотым своим жезлом.

Что ж мы сидим и судим, быть ли миру
Иль быть войне? Войной решен наш жребий,
И в прахе мы. О мире кто же молит?
Кто предлагает мир? Да мир какой
Он сможет даровать своим рабам? –
Тюрьму, бичи и кары без конца.
А чем ответим? Злобою, враждою
И мстью, хоть медлительной, но вечной.
Творящей козни, что плодов победы
Ему не пожинать, чтоб насладился
Он меньше тем, что нам несет страданье.
К тому найдется случай. Так к чему же
Опасные набеги совершать
На небо, чьи твердыни не страшатся
Осады, приступа, засад из ада?
А не найти ль, что менее опасно?
Есть край иной, блаженная страна,
Коль нет ошибки в древних предсказаниях,
Удел других существ, чье имя – люди.
Их сотворенья ныне ждать должно
По нашему подобию, хоть ничтожней,
Слабее будут по сравненью с нами,
Но более любимы будут им.
Так Он вещал богам и подтвердил
То клятвою, что сотрясла все небо.

Направим мы все мысли, чтоб узнать,
Какие твари там живут, их вид,
Способности и мощь, в чем слабость их,
Чем одолеть их, силой иль коварством.
Пусть неприступно небо, а Судья
Царит без страха, зная мощь свою.
Доступное то место у границ
Небесных стран поручено, быть может,
Защите обладателей его.
Удачный подвиг можем мы свершить
Внезапным нападеньем, и спалим
Тот мир, иль, завладев им, жалких тварей
Прогоним мы, как гнали нас, иль их
Прельстим, чтоб, обратясь в врага, Творец
Сгубил бы сам создание свое.
То было бы отменное возмездье,
Чтоб, радости лишив в разгроме нашем,
Мы насладились бы Его смущеньем,
Когда сыны любезные стремглав,
Низвергнутые к нам, чтоб с нами жить,
Врожденное бессилье проклянут
И рано так увядшее блаженство.
Так не достойней это, чем во мраке
Выстраивать бесплодные державы?»

Так Вельзевул бесовский дал совет,
Что Сатаню раньше был измышлен,
Отчасти им предложен. От кого же,
Как не творца всех зол, могли возникнуть
Такие ковы, чтоб наш род людской
В корню сгубить и ад с землей смешать
Во зло великому Творцу, но ковы
Бесовские лишь прославляют Бога.

Отважная задача всех прельстила,
И взоры их от радости сверкали.
Все голос подают за предложение.
А Вельзевул продолжил речь свою:

«Синод богов, ты правильно решил
Свершить достойный подвиг, что в тот край
Нас вознесет наперекор судьбы,
В край, близкий к нашей родине исконной.

Ее увидим, может быть. С земли¹⁰²
Удачным нападением возможно
Туда вернуться иль найти приют
В стране, где светит дивный луч небес,
Тот дивный луч очистится от мрака
В лучах восхода. Воздух благодатный
Своим дыханьем исцелит все раны
От жгучего огня. Кого же мы
Пошлем, чтоб отыскать тот мир? Кого
Найдем способным мы? Решится кто
В пучине тьмы без дна и без предела
Блуждать, свой путь ища сквозь гущу мрака?
На неутомных крыльях кто промчится¹⁰³
Над беспредельной пустотой и мраком
На остров счастья? В ком такая сила,
Такая ловкость? Кто пробраться может
Через ангельскую стражу, что несет
Кругом дозоры? Осторожность тут
Нужна ему и нам в избранье нашем.
На нашего посла ложится тяжесть
Последних упований и надежд».

Окончив, сел и напряженно ждал,
Чтоб выступил другой и поддержал,
Иль опроверг, иль вызвался на подвиг.
В молчаньи полном каждый пребывал,
Опасность измерял, в лице другого
Тревожные сомнения читая.
Из цвета войска супостатов неба
Никто пойти на подвиг не решался
И согласиться на ужасный путь,
Но Сатана, во славе беспредельной
Над всеми вознесясь, с гордыней царской
И зная мощь свою, сказал спокойно:
«Сыны небес, держатели престолов
Подземных царств, молчанье и сомненья
Недаром нам томят, хоть и бесстрашных¹⁰⁴.

¹⁰² Ранний вариант концовки стиха: *Оттуда*.

¹⁰³ Зачеркнут черновой вариант начала стиха: *Кто тот, чьи крылья*.

¹⁰⁴ Ранний вариант: *Недаром нас обяло, хоть бесстрашных*.

Далек и тяжек путь, ведущий к свету
Из преисподни, той тюрьмы надежной.
Девятикратный нас объемлет свод,
Пылающий и гибелью грозящий,
И пламенем врата из адаманта
Нам преграждают путь. А там за ними
Ждет пустота прошедшего чрез них.
Ночь¹⁰⁵ небытия бездонная, разверзнув
Широко пасть свою, сулит погибель
Дерзнувшему в ту бездну погрузиться.
А если он пробьется в мир иной,
Что ждет его? Неведомые страхи,
Неверное спасенье. Недостоин
Престола и господства был бы я,
Украшенный величием, гордый силой,
Коль предложенье, что на благо всех
Вы вынесли, смутить меня могло бы
Опасностью и трудностью своею.
Возможно было б для меня принять
Престол, не отказаться от державы,
Коль первенство¹⁰⁶ я робко отвергал
В опасности и чести, что пристало
Царящему в опасности тем болей,
Чем выше вознесен он над другими?
Идите же, могучие владыки,
Хоть падшие, но все же ужас неба,
Займитесь тут, пока наш дом здесь будет,
Тем, что утехой может быть для мук
И ад терпимым сделать, коли чары
Иль врачеванья могут отдых дать,
Уменьшить, обмануть терзанья ваши,
Но бдите неусыпно над врагом.
Я ж полечу чрез гибель и сквозь тьму,
Чтоб отыскать спасение для всех.
Никто со мною не разделит подвиг».
Владыка встал, ответы задержав.
Он опасался, что вожди другие,

¹⁰⁵ Ранний вариант начала стиха: *Бездонная*.

¹⁰⁶ Ранний вариант начала стиха: *Коль большее*.

В решении его найдя отвагу,
Не предложили то, что их досель
Страшило так, теперь не сомневаясь,
Что им откажут, тем в глазах других
В отваге не сравнялися бы с ним,
Купив ценой дешевой славу ту,
Что он чрез страхи лютые достигнет.
Они же, в равной мере опасаясь
Как подвига, так и запрета, встали
Со звуком, словно отдаленный гром,
Хваление ему воздав, как Богу,
За то, что он для искупленья всех
Своим решился пренебречь спасеньем.
Не потеряли бесы доблесть всю,
Чтоб не кичились злые на земле
Поступками благими, что для славы
И тайного тщеславия творят
Под видом ревности. Так без решенья
Их совещанье кончилось в аду
Хвалами в честь владыки своего.
Так тучи темные с вершины гор
Спускаются при спящем Аквилоне,
Сияющее небо покрывая.
Тогда дождем иль снегом угрожают
Стихии и кругом темнеет все.
Но коль светило свой прощальный луч
На землю бросит, оживает все¹⁰⁷,
Щебечут птицы, и стада ликуют,
И радостью звенят холмы и доли.
Стыд людям! Бес с проклятым может бесом¹⁰⁸
В согласи быть, но из существ разумных
Одни лишь люди, хоть и уповают
На милость неба¹⁰⁹, вопреки заветам
Творца живут в борьбе, вражде и злобе,
Ведя войну, и землю разоряют,
Чтоб погубить друг друга, забывая,
А это их могло бы примирить,

¹⁰⁷ Ранняя редакция: *На землю бросит, вновь цветет земля* (вариант – *цветут поля*).

¹⁰⁸ Ранний вариант: *Бес с проклятым бесом может*.

¹⁰⁹ В первоначальной редакции – *Бога*.

Что есть у них проклятые враги,
И днем и ночью ждущие их гибель¹¹⁰.
Совет Стигийский кончен, и вожди
Выходят стройно, окружив владыку.
Казалось, он способен был один
На брань против небес. Властитель ада
С богоподобным блеском выступал,
Небесному величью подражая,
В пылающем кругу из серафимов,
Блистательных знамен, мечей грозящих.
Тогда приказ был дан, чтоб объявить
Решение. Четыре херувима
Подносят медь звенящую к устам.
На четырех ветрах несутся звуки,
Глашатаи ж решенье объясняют.
Призыву их внимает глубь¹¹¹, и войско
Громоподобным отвечает кликом.
Так, обрета покой и обольщаясь
Надеждою надменною и ложной,
Расходятся войска и направляют
Шаги, куда желанье или выбор
Тоскливый их ведет, где отдых можно
Найти им для своих бессонных мыслей,
Пока назад не возвратится дождь.
Часть на равнине, часть же в вышине
Тягаются в полете или беге,
Как играх олимпийских. Тот смиряет
Ретивого коня, тот в колеснице
Летит, не задевая за столбы,
Иль выступают строем против строя,
Надменным городам пророча беды¹¹².
Так чудятся виденья в небесах:
На облаках кипит упорный бой,
И рыцари несутся пред войсками,

¹¹⁰ В рукописи зачеркнуты ранние варианты данного трехстишия: «А это примирить могло бы их, / Что есть враги, кот<орые>(варианты – «Что днем и ночью адские враги», «Что есть проклятый враг», «Что у него проклятый враг, который») / И днем и ночью ждет его погибель»; «А это примирить могло бы их, / Что есть у них проклятые враги, / Что днем и ночью ждуют погибель (вариант – его погибель)».

¹¹¹ Ранний вариант начала стиха: *Призыву глубь внимает.*

¹¹² Ранний вариант: *Пророча пышным городам напасти.*

Склонивши копыя; рать идет на рать,
И полыхает небо все огнем.

Со злобою тифонов те срывают
Холмы и скалы и, как вихрь, несутся
По воздуху. Едва вмещает ад
Безумный рев. В Эхалии¹¹³ венчаный
Алкид срывал отравленный хитон,
С корнями в Фессалии сосны рвал
И сбросил с высоты Оэты¹¹⁴ в море
Эвбейское несчастного Лихаса¹¹⁵.

Спокойствие любящие, уйдя¹¹⁶
В долину, и под звуки многих арф
О подвигах поют, о жалкой доле
По приговору битв. Винят судьбу,
Что доблесть отдала в неволю силе
Иль случаю. В тех песнях ложь звучала,
Но сладость в них была, так петь лишь могут
На небесах. Ад стих. В очарованьи
Вокруг толпа теснилась. А другие,
Уединяся на холме вдали,
Вели беседу о предметах важных
(Пленяет красноречье ум, как звуки
Ласкают слух): беседуют о Боге,
О неизбывном роке, и о воле
Свободной, и о предопределении
Неизменяемом. Но не могли
Найти ответа и во тьме блуждали
В вопросах о добре и зле, о счастье,
Конечной муке, страсти и покое,
О славе и позоре. Речи те,
Хоть ложная премудрость в них звучала¹¹⁷,
Могли смягчить их скорбь, внушая им
Обманные надежды, закаляя
Упорный дух терпеньем тверже стали.

¹¹³ Эхалия – город на Эвбее.

¹¹⁴ Эта – гора в центральной Греции.

¹¹⁵ Лихас – персонаж древнегреческой мифологии, спутник Геракла, принесший ему отравленный хитон по повелению супруги Геракла Деяниры.

¹¹⁶ Ранний вариант: – *Все, тишину любящие, ушли.*

¹¹⁷ В первоначальной редакции – *была.*

Чтоб отыскать в печальной бездне мрачной ¹¹⁸,
Где было легче и привольней жить,
Отважные искатели, собравшись
В больших отрядах, направляют лёт
Вдоль адских рек, что в море огневое
Струи печально льют. Тех рек четыре:
Проклятый Стикс, поток вражды смертельный,
Печальный Ахерон, глубокий, мрачный,
Коцит, где вопли слышны, Флегетон,
Чьи яростные воды пламенеют.
Вдали струит без звука, тихо Лета,
Река забвенья, водный лабиринт.
Кто от ее воды вкусит, забудет
Немедленно всю прожитую жизнь –
Отраду, горе, боль и наслажденье.
Там за рекой замерзший материк ¹¹⁹
Раскинулся, пустынный и суровый,
Где вечные метели, град и вихри,
Где снег не тает, а лежит в сугробах,
Как старое разрушенное зданье, –
Все снег да лед. Провал глубокий там;
Похож он на Сербонское болото
Меж Кассием – горой – и Дамиейтой,
Где в топи гибли целые войска.
Там воздух леденит, мороз свирепый
Дыханием студеным жжет, как пламя.
В когтистых лапах фурии влекут
Сюда в урочный срок всех осужденных.
Они страдают от жестоких мук
Двух крайностей, терзающих сугубо
При смене пыток пламенем и льдом.
Сменяются пылающие волны
Холодно-жгучим морем, где они
Эфирное тепло свое теряют,
Застывшие в оковах ледяных ¹²⁰

¹¹⁸ Ранняя редакция концовки стиха: *...в печальной мрачной бездне.*

¹¹⁹ В черновой редакции далее следовали строки: *Где снег не тает, а лежит в сугробах, / Как старое разрушенное зданье. / Все снег да лед. Провал глубокий там.*

¹²⁰ Первоначальный вариант двустишия: *Эфирное тепло свое теряют, / Застывшие в оковах ледяных.*

Недвижимо, годами, а затем
Везут в огонь чрез Лету на пароме
Вперед, назад, чтоб усугубить горе ¹²¹.
Стремятся, рвутся грешные к струям
Заманчивым, что<б> каплею единой
В забвении блаженном боль и скорбь
Мгновенно утратить. Близка вода,
Но все попытки отражает рок:
Медуза охраняет переправу.
Сама воды бежит от грешных уст,
Как избегала уст Тантала встарь.

А смелые отряды путь свой держат,
Смущенные, блуждая наудачу,
Дрожа, бледнея, свой постигнув рок
Печальный и не ведая покоя,
Чрез мрачные пустыни, доли скорби;
Над Альпами высокими летят
Замерзшими и с огненным дыханьем,
Над скалами, пещерами, морями,
Трущобами, болотами, лесами
Под тенью смерти, над вселенной смерти,
Что проклял Бог, создав ее для злых,
Лишь годную для зла, где гибнет жизнь,
Где смерть царит, природа ж порождает
Чудовищ мерзких, несказанно худших,
Чем создали сказанья или страх,
Химер-страшилищ, и Горгон, и гидр.

А Сатана, враг Бога и людей,
Горя желаньем подвиг совершить,
На быстрых крыльях одинокий лёт
К вратам из преисподни ¹²² направляет.
Парит вдоль берега правого пучины,
То левого, скользит крылом по волнам,
То вверх взметнется к пламенному своду.
Как чудится ¹²³, что флот висит меж туч,
Когда он держит путь из стран бенгальских

¹²¹ В ранней редакции – *муки*.

¹²² В раннем варианте: *Ко входу в пре<исподню>*.

¹²³ Ранний вариант начала стиха: *Как кажется*.

Иль островов Терната и Тидора¹²⁴
(Откуда пряности купцы привозят),
Плывя при равнодейственных ветрах
Чрез Эфиопский океан до мыса,
И даже ночью путь держа на полюс,
Виделся так вдали летящий бес.

Вот показались адские границы,
Вздываясь к своду страшному, врата
О девять створ, три створа из железа,
Из адаманта три и три из меди,
Неодолимые, кругом огнем
Объятые, что не сжигает их.

Два призрака, грозящих с двух сторон,
Сидело там у врат; один казался
На женщину прекрасную похожим
До пояса, а ниже в многих складках
Тянулся отвратительный огромный
Змиеподобный хвост с смертельным жалом.
Вокруг ее утробы стая псов
Держалась, зычно лая, словно Цербер,
И без конца вокруг гремел их вой.
Коль кто мешал их лаю, то влезали
Те псы в утробу ведьмы по желанью,
Как в конуру, там продолжая выть,
Незримые. Не столь отвратны были
Псы лютые, терзающие Сциллу,
Обмытую тем морем, что течет
Промеж Калабрии¹²⁵ и шумным берегом
Тринакрии¹²⁶. Уродливы не так
Те псы, что окружают ведьму ночи,
Когда она, почуяв кровь младенцев,
Летит к лапландским ведьмам, чтоб плясать.
Меж тем ущербный месяц в небесах
При чарах меркнет их. Другой же образ,
Коль образом мы назовем того,
Кто образа лишен в чертах и членах,
Коль существом назвать возможно тень,

¹²⁴ *Тернате* и *Тидоре* – острова в Индонезии, прозванные «островами пряностей».

¹²⁵ *Калабрия* – область в Италии.

¹²⁶ *Тринакрия* – древнегреческое название острова Сицилии.

Мрачнее ночи, фурий всех лютее,
Как ад ужасный, он ¹²⁷ сидел у врат,
Грозя копьем. На прозрачном челе,
Казалось, был надет ¹²⁸ венец державный.
Уж Сатана был близок, и, восстав,
Чудовище навстречу поспешило,
Тяжелым шагом сотрясая ад.
Бес удивился, только удивился –
Не испугался. Бога одного
И Первенца он признавал. Творенья
Он ни во что не ставил. Не смущаясь,
Презрительно он начал говорить:

«Откуда ты, отвратное виденье?

Как преграждать ты смеешь путь к вратам
Личиною уродской, безобразной?
Я чрез врата пройду, будь в том уверен,
Без спроса! Прочь с дороги, иль искупишь
Безумие свое. Исчадь тьмы,
Узнаешь ты борьбу с небесным духом!»
Урод на это дал такой ответ:

«Так это ты тот ангел, тот изменник,

Нарушивший впервые мир и веру,
Дотоль ненарушимые на небе,
С собой вовлекший треть сынов небесных
В союз против Творца и с ними павший?
Изгой небес, ты присужден влачить
Бессчетный срок в печали и терзаниях
В узилище. Иль с Божьими сынами
Равняться мнишь и презирать меня,
Кто здесь царит? Так в бешенстве познай,
Что я владыка твой, твой царь! Назад,
Изменник беглый! Торопись, чтоб я
Бичом из скорпионов не ускорил
Твою неторопливость! Иль с ударом
Копья тебя охватит лютей страх,
Тобою не испытанный досель!»

Вещало так чудовище с угрозой
И, говоря, раз в десять вырастало

¹²⁷ Ранний вариант начала стиха: *Ужасный, как сам ад.*

¹²⁸ Ранний вариант – *одет.*

Ужасней, безобразней. Сатана,
От гнева вне себя, стоял без страха,
Пылая, как комета, что объемлет
В созвездье Змиеносца свод полночный,
С волос своих роняя мор и брань.
Тот и другой стремились нанести
Удар смертельный в голову врага,
Чтоб им одним покончить этот бой.
Нахмурясь, мрачно смотрят друг на друга,
Подобные двум тучам грозовым,
Небесной артиллерией гремящим
Над Каспием, что на короткий миг
Недвижимо стоят и от ветров
Сигнала ждут, чтоб в бой вступить на небе;
Так хмурятся могучие враги,
Что ад темнеет. Им, по силе равным,
Единый раз еще судьба сулила
Найти врага столь мощного, деянья
Великие свершились бы, и ад ¹²⁹
Гремел бы славой их, когда бы ведьма
С хвостом змеиным, что у врат сидела,
Ключ роковой храня от адских врат,
Не кинулась меж ними с диким воплем:
 «Отец, не поднимай ты длань на сына
Единого. Что за безумье, сын,
Тебя объемлет, твой удар направив
На голову отца? И для кого? Скажи!
Не для Того ль, кто, над тобой глумясь ¹³⁰,
Тебе, рабу, велел творить возмездье,
Что именует правдой и что вас
Обоих уничтожит в день грядущий?»
 Сказала, и бич ада воздержался.
А Сатана в ответ: «Твой вопль так странен,
И странны так слова, что удержали ¹³¹
Мою десницу показать на деле
Намеренья свои, доколь узнаю,
Кто ты, о тварь, двоякая по виду,

¹²⁹ Первоначальный вариант: *...свершились бы, в аду.*

¹³⁰ Ранний вариант концовки стиха: *...кто над тобой глумится.*

¹³¹ В первоначальной редакции – *удержался.*

И почему, впервые в адских долах
Меня увидев, ты зовешь отцом,
Моим же сыном – это привиденье?
Не знаю я тебя. Я не видал
Досель, как ты и он, страшилищ гнусных».
Тут адская привратница сказала:
 «Иль ты забыл меня? Гнусна ль я так?
Меня считал прекрасной ты в тот день
Средь сонма серафимов, что с тобой
Против царя небес в союз вступили,
Когда внезапно лютое страданье¹³²
Тебя сразило, помутнел твой взор,
Объятое огнем чело разверзлось,
И я, твое подобье во красе,
С лицом небесным¹³³ из чела восстала
Богинею с оружием. В смущеньи
Назад отхлынул весь небесный сонм,
Грехом меня назвав, приметой злой
Считая, но потом ко мне привыкли,
Враждебным я понравилась, ты ж, видя
Во мне свое подобие, пленился.
Ты так со мною наслаждался тайно,
Что понесла я плод. Но воспылала
Меж тем война, и бой кипел на небе.
Всевышнего победа увенчала
(А и́наче могло <ли> совершиться),
А нам пришлось на долю поражение
И бегство через мирозданье все.
С вершин небес мы сверглись в эту бездну,
И в общем бегстве пала я. Тогда
Ключ роковой вручен был мне с веленьем
Хранить врата навеки запертými,
И их открыть лишь я одна могу.
Задумчиво сидела я одна.
Недолго я сидела. Вдруг во чреве
Огромном, от тебя носящем плод¹³⁴,
Почувствовав могучее движение,

¹³² Ранний вариант: *Когда страданье лютое внезапно.*

¹³³ В первоначальной редакции – *пресветлым.*

¹³⁴ Сохранился черновой вариант начала стиха: *Огромном, плод от тебя.*

С мучительною схваткой я на свет
Произвела проклятого, что ныне
Ты видишь сам – он порожден тобой.
Насильный путь он проложил в утробе,
Терзаемый и муками, и страхом.
Мой стан внизу подвергся превращенью.
Рожденный мной, мой враг на свет явился,
Копьем грозя, а я бежала в страхе
И с криком: «Смерть!» Ад содрогнулся, слыша
Отвратное то слово. По пещерам
Стон прокатился и ответил: «Смерть».
Бежала я, губитель-смерть за мной,
Не бешенством, а похотью горя,
И мать настиг, с насилием схватил,
И поневоле, в тех объятых гнусных,
Я понесла и родила чудовищ,
Псов, непрерывно воющих кругом,
Зачатых, порожденных ежечасно
В страданиях без конца. Когда те псы
Лишь пожелают, вновь влезают в чрево –
И с воем родились¹³⁵, и с воем жрут¹³⁶
Мою утробу, пищу их. Затем,
Вновь вырвавшись, мне страхом угрожают.
Мне нет покоя, отдыха не знаю.
Передо мною сын мой – Смерть сидит,
Мой сын, мой враг, кто натравляет их.
Он мать свою, меня, давно пожрал бы,
Добычи не имея, коль не знал,
Что связаны мы роком; горьким кусом,
Погибелью я буду для него¹³⁷,
Когда тот час пробьет. Решил так рок.
Но ты, отец, ты избегай удара
Смертельного копья, не думай тщетно,
Что недоступен в латах ты блестящих,
На небе закаленных. Одному
Всевышнему удар его не страшен».

¹³⁵ Ранний вариант – *реут*.

¹³⁶ Ранний вариант – *реут*.

¹³⁷ Первоначальный вариант стиха: *Погибелью была б я для него*.

Она умолкла, а лукавый бес,
Урок постигнув, отвечал ей кратко:
 «О дочь моя, коль ты зовешь меня
Своим отцом и представляешь сына,
Залог блаженных радостей в раю,
Что ныне тяжело вспоминать в напастях,
Постигших нас негаданно, неожиданно,
Я не врагом явился, но хочу
Спасти обоих вас из дома скорби
И в правом деле павшие войска,
Оружие поднявших за меня,
Низвергнутых со мной. Я ими послан
На это дело трудное. За всех
Себя я выставляю, чтоб пробраться
Один чрез¹³⁸ неизведанную глубь,
Чрез пустоту бескрайнюю, ища
Вновь созданный обетованный мир,
Коль признаки не лгут, огромный, круглый,
Обитель счастья у преддверья неба.
Он дан твореньям жалким, что должны
Нас заменить, быть может. Отдален
От неба он, чтоб там от многолюдства
Не возгорелся б вновь раздор. То правда ль
Иль тайна тут скрывается другая,
Спешу узнать и, разузнав, вернусь,
Чтоб взять тебя и сына в новый мир,
Где вы, в душистом воздухе летая,
Незримые, пресытитесь; там все
Живущее дано вам будет в жертву».

 Увидев радость их, он замолчал.
Губитель-смерть осклабился, узнав,
Что будет он насыщен, и утробу
Свою благословил при доброй вести.
А мать, как он довольная, сказала:
«По праву и по воле Божества
От адской бездны берегу я ключ
Без разрешенья открывать врата
Из адаманта. В случае насилья

¹³⁸ В черновике зачеркнуто начало стиха: *Чрез эту.*

На страже Смерть стоит с своим копьем¹³⁹
Без страха пред живущим в этом мире.
Должна ль я исполнять приказ того¹⁴⁰,
Кому презренна я и Кто низринул
Меня во мрак глубокого Эреба,
Чтоб там¹⁴¹ творить постылые веленья,
Рожденную в раю и чадо света,
Страдалицу без меры и предела,
Томимую и ужасом, и воем
Помета, что утробу жрет мою?
Ты мой отец, ты даровал мне жизнь.
Чью волю я исполню? Лишь твою.
Ты дочь возьмешь в тот новый светлый мир,
Где обитают боги? Одесную
Тебя царить я буду в наслажденьях¹⁴²,
Любимая и вечно дорогая».

Ключ роковой она сняла с себя,
Печальное орудье нашей скорби,
И, свору дотащив до адских врат,
Высоко подняла она решетку,
Которую она одна могла
Поднять, никто другой, его вложила
В замок и все засовы отперла
Из камня и алмаза. Вдруг врата
Стремительно открылись с резким звуком,
И от вращения их на петлях гром
Сотряс Эреб до самых оснований.
Она открыла их, но не могла
Их запереть, и адский вход остался
Открытым настежь, так что рать могла б
При колесницах, с конскими полками,
Под реющими стягами пройти
Свободным строем. Так широк был вход,
Казался он горнилом, испускавшим
Огонь багровый и клубами дым.
Внезапно перед ними все открылось –

¹³⁹ Ранний вариант: *Губитель-смерть стоит тут, чтоб копьем.*

¹⁴⁰ Ранний вариант: *Но разве я обязана ему.*

¹⁴¹ Ранний вариант – *здесь.*

¹⁴² В первоначальной редакции: *...буду, без конца.*

Все тайны мрачной первобытной бездны,
Тот океан без меры и границ,
Пучина тьмы, которой нет предела,
Нет времени, пространства, глубины,
Где прародители природы – Хаос
С старухой Ночью правят безначальем
И беспорядком властвуют над глубиью.
Там твердь и влага, жар и лютый холод –
Борца четыре – захватить стремятся
Господство и ведут с собою в битву
Зачаточные атомы. Под стягом
Отдельных фракций их те в бой идут
С оружием тяжелым или легким:
Они тихи, быстры ¹⁴³, остры иль мягки,
Кишат там без конца, как те пески
Пустыни Кириinei или Барки,
Подъятые ветрами, чтобы с ними
Вести борьбу в союзе и придать
Их легким крыльям вес. К кому примкнут,
Где атомы окажутся в избытке,
Тот царствует мгновенье. Старый Хаос
Является посредником меж ними ¹⁴⁴,
Плодя смятенье большее, и этим
Державствует. Его подручный – Случай –
С ним вместе управляет. В этот омут,
В природы чрево, может быть, в могилу ¹⁴⁵,
Что ни вода, ни твердь, ни огонь, ни воздух,
Где все в своем зачатке и смешеньи
Должно всегда кипеть, доколь Творец
Не повелит из вещества сырого
Мирам возникнуть новым. В этот омут
С порога ада смотрит Сатана
И думает о трудности дороги.
Пролив немалый перед ним лежит,
И оглушен он грохотом и воем.
Сравним ли мы великое с ничтожным:

¹⁴³ Ранний вариант начала стиха: *Они остры, мягки.*

¹⁴⁴ Зачеркнуты два варианта начала стиха: *«Является судьбе, своим»; «Является судьей своим».*

¹⁴⁵ В ранней редакции далее следовали строки: *«Где все в зачатке было, в этот омут, / Бурлящий без конца, доколь Творец / Не повелит из вещества того / Мирам возникнуть новым».*

На клич Беллоны¹⁴⁶ походил тот грохот,
Когда она орудьями осады
Столицы укрепления разрушает,
Иль шум, коль свод небес повергся в прах,
Иль сорвалась земля с своей оси
От буйства элементов. Наконец,
Пустился он в полет, раскинув крылья
Широкие, как паруса, несомый
Клубами дыма. Землю оттолкнув,
Он будто бы на облачном престоле
На много верст поднялся в вышину,
Но вдруг он оказался в безвоздушьи
И, тщетно хлопая крылами, вниз
Низвергнутый на десять тысяч сажень,
Он падал бы досель, когда б на горе¹⁴⁷
Толчок не получил от тучи бурной¹⁴⁸,
Селитрой и огнем дышащей. Вверх
На столько ж верст он кинут. Но гроза
Угасла в топи, что ни твердь, ни море.
Погрязнув в ней, отчасти он на крыльях,
Отчасти на ногах пробраться хочет,
Пуская в ход и паруса, и весла.
Как золото хранивший гриф крылатый
Над долами, горами, чрез пустыню
Летел за аримаспами¹⁴⁹, что клад¹⁵⁰
Похитили его, – так бес стремился
Чрез путь и кручь в стихиях, то сгущенных,
То разряженных, пролагая путь
Руками, головой, крылом, ногами –
Плывет, ныряет, вброд идет, ползет
Или летит. Всеобщий дикий гам
Громовых звуков, смутных голосов,
Несясь чрез тьму пустую, оглушают
Его своею силой. Он туда
Летит без колебаний, чтоб проведать

¹⁴⁶ Беллона – древнеримская богиня войны и защиты родины.

¹⁴⁷ Ранний вариант: *До сей поры он падал, коль на горе.*

¹⁴⁸ В первоначальной версии – *темной.*

¹⁴⁹ *Аримасы* – мифический народ, живший, по представлениям древних греков, в районе золотоносного Алтая.

¹⁵⁰ В первоначальной версии: *Летел за аримаспами в погоню.*

Ту силу иль тот дух кромешной бездны,
Кто б ни были они, спросить желая¹⁵¹,
Где берег ближний у границы света,
Как вдруг он видит Хаос на престоле
И стяг кромешный, реюший над бездною.
С ним вместе на престоле восседает
В одежде черной, всех существ старей,
Царица Ночь, что с ним державно правит.
Вокруг стоят Аид, и Орк, и тот,
Чье имя так ужасно, – Демогоргон¹⁵²,
Потом Молва, Случайность и Смятенье,
Мятеж, что рознь родит, Междоусобье,
Что тысячью устами обладает.
К ним обратился смело Сатана:

«Владыки, духи этой мрачной бездны,
Ты, Хаос, и ты, Ночь, являюсь я
Не выведать и не нарушить тайны
Державы вашей. Знайте, поневоле
В пустыне этой мрачной я блуждаю.
Через ваше царство путь лежит ко свету.
Один, без провожатых, я ищу,
Где царство тьмы граничит с небесами.
А коль Всевышний царь другую область
От вас отторгнул и владеет ею,
Туда стремлюсь. Направьте же мой путь.
А коль меня направите, награда
Немалая вам будет. Овладев
Тем краем и захватчика изгнав,
Я ввергну край тот в тьму и возвращу
Державе вашей. Вот к чему стремлюсь!
Пусть польза будет вам, мне – отомщенье».

Так молвил Сатана. В ответ ему
С дрожащим звуком и с смущенным взглядом
Анарх¹⁵³, годами отягченный, молвил:

«Тебя я знаю, странник. Ты тот вождь,
Могучий тот архангел, что недавно

¹⁵¹ Ранний вариант: *Кто б ни был он, желая расспросить.*

¹⁵² *Аид* – Гадес, бог подземного царства. *Орк* – Плутон; так римляне называли Гадеса, но здесь Плутон является отдельным существом. *Демогоргон* – ужасный демон из подземного царства.

¹⁵³ *Анарх* – второе имя Хаоса, созданное на базе греческого языка.

Восстал на Всемогущего и Им¹⁵⁴
Низвергнут был. Я видел, слышал.
Такая рать без шума не могла
Бежать чрез уstraшенные глубины.
Разгром сменял разгром, а бегство – бегство
В смятении полном, а из врат небес
Победные мильоны изливались
И гнали вас. Я на границе царства
Тут пребываю. Мощь моя едва
То защищает, что осталось мне.
Владения Ночи сильно сократились
От распрей ваших. Прежде ад возник,
Что подо мною тянется широко,
Там небо и земля – тот новый мир,
Повешенный на цепи золотой
Над царством смут, с той стороны небес,
Откуда легионы ваши пали¹⁵⁵.
Коль это цель твоя – близка она.
Тем ближе и опасность. Так лети.
Разгром и гибель – выгода моя».

Замолк он. Сатана не медлил болей,
Но радуясь, что берег моря виден,
Метнулся вверх с окрепнувшею силой,
Подобно пирамиде огневой,
В широкие пространства, средь ударов¹⁵⁶
Стихий враждебных пробивая путь.
Опасностей, трудов терпел он больше,
Чем Арго, путь держащее чрез Понт
Среди нависших скал, иль чем Улисс,
Избегнувший Харибду и спасаясь
От гибели другой. Так он с трудом,
С опасностью тяжелой продвигался –
С опасностью тяжелой и трудом.
Когда ж пробился он¹⁵⁷ и пали люди
(О, перемена странная!), прошли
(Была то воля неба) Грех и Смерть

¹⁵⁴ Ранние зачеркнутые варианты: «Восстал войною на Царя небес»; «Восстал против...».

¹⁵⁵ В ранней версии два предшествующих стиха были заменены одним: *С той стороны небес, откуда пал ты.*

¹⁵⁶ В ранней редакции – *под ударом.*

¹⁵⁷ Ранний вариант начала стиха: *Когда же он прошел.*

И вымостили путь широкий торный
Над бездною, которая смирилась
С мостом огромным, ад соединившим
С орбитою далекою Земли.
Для искуса и кары человека
Путем тем духи зла без затруднения
Приходят и уходят. Тот спасется¹⁵⁸,
Кто силами небесными храним¹⁵⁹.

Но явственно теперь влияние света
Священного, что от небесных стен
Струится в лоно ночи. Там природы
Начало, и бежит оттуда Хаос,
Как враг от внешних городских фортов.
Смятение, грохот тут не так сильны.

Вот Сатана и легче, и свободней¹⁶⁰
Парит по тихим водам полумрака.
Судно́ так после¹⁶¹ бури путь свой держит
Спокойно в порт, хоть и с разбитой снастью.
В пустом пространстве¹⁶² внешнем, что похоже
На воздух, Сатана, на крыльях рея,
Уж может различить вдали обитель
Небесную. Раскинулась она
Так широко, что не видать, кругла ли,
Квадратна ли она. Ее бойницы
Опалами украшены, а стены
Сапфирами горят. То край родной,
Утраченная родина его.
А близь нее на цепи золотой
Земля повисла – малая звезда
Вблизи Луны. Объятый злобной мезтью,
Направил он туда свой быстрый лёт,
И сам проклятый, и в проклятый час¹⁶³.

Конец II-й книги

¹⁵⁸ Ранний вариант: *Приходят и уходят. Спасены.*

¹⁵⁹ В первоначальной редакции – *хранимы.*

¹⁶⁰ В первоначальной редакции – *спокойней.*

¹⁶¹ Ранний вариант начала стиха: *Так судно после.*

¹⁶² В первоначальной редакции – *просторе.*

¹⁶³ В первоначальной редакции: *Проклятый бес в проклятый этот час.* Ранний вариант начала стиха: *Отверженец проклятый.*

Книга III

Изъяснение

Бог, сидя на своем престоле, видит, как Сатана летит к новосозданному миру. Он показывает его Сыну, сидящему одесную Его. Господь предсказывает успех Сатаны и соращение человеческого рода. Он оправдывает свое правосудие и мудрость от нареканий тем, что Он создал человека свободным и способным противостоять искушению. Однако Он объявляет свое намерение помиловать человека, павшего не по своей злокозненности, как Сатана, но соблазненного им. Сын Бога воздает хвалу за изъяснение этой милости человеку, но Бог объявляет, что милость не может быть дарована без удовлетворения божественного правосудия: человек оскорбил Божеское величие, стремясь быть божественным, и поэтому он и все его потомство обречены на смерть, если не найдется кого-либо достойного ответить за его вину и принять за него наказание. Сын Бога добровольно предлагает себя искупительной жертвой за человека. Отец принимает эту жертву, повелевает ему воплотиться и превозносит его выше всех имен на небе и на земле. Он приказывает ангелам славословить сына. Они повинуются и дивным хором при звуке арф поют гимны в честь Отца и Сына. Между тем Сатана опускается на пустынную выпуклость мирской сферы. Блуждая по ней, он находит место, впоследствии названное <Лимбом>. Лица и вещи, которые летят туда. Он доходит до небесных врат. Описание лестницы, ведущей к небесам, и вод, обтекающих их. Далее Сатана летит на солнце, встречает там наместника его, но прежде, чем говорить с ним, он принимает вид ангела нижнего чина. Притворяясь, что он горячо желает увидеть новый мир и человека, которого поселил в этом мире Господь, он выведывает, где находится жилище человека и, направленный ангелом, опускается на вершину Нифата.

Святому свету, первенцу небес,
Пою я славу. Разрешишь ли мне
Тебя назвать совечным Божеству?
Господь есть свет, и в свете недоступном
Он вечно жил и, значит, жил в тебе,
Пресветлый луч пресветлого бытия
Несотворенного. Назвать тебя ли
Верней потоком чистого эфира?
Кто ведает источник твой? До солнца
И до небес ты был. Внимая славу
Всевышнего, одел ты, как покровом,

И новый мир, и водные глубины,
Что были от безбрежности пустой,
Безобразной отторгнута. К тебе
Я вновь вернулся на отважных крыльях,
Уйдя от вод стигийских, хоть надолго
Задержан был в пределах вечной ночи.
Когда я несся через мрак крошечный,
Чрез полумрак, я пел не как Орфей,
О Хаосе я пел и вечной Ночи.
Божественная Муза мне внушила
Отважиться в ту пропасть опуститься
И вновь подняться, хоть тяжёл был путь.
Я чувствую твой светоч, ты ж покинул
Мои глаза. Они, ища твой луч,
Вращаются напрасно. Нет рассвета.
Их погасила ль темная вода?¹⁶⁴
Затмило ли бельмо покровом темным?
Все ж посещаю я приюты муз,
Те светлые ручьи, и сень дубрав,
И те холмы, любовью плененный
Небесной¹⁶⁵ песни, главное, к тебе
Стремлюся еженочно я, Сион,
К твоим ручьям цветущим. Помню двух
Слепых я – Тамириса¹⁶⁶, Меонида¹⁶⁷,
А был бы я по славе равен им,
Как равен я в судьбе! Пророков древних
Тирезия¹⁶⁸, Финей¹⁶⁹ помню я.
Слагается в размере мысль; так птица
Поет в тенистых и глухих дубравах.
Весна сменяет зиму, осень – лето,

¹⁶⁴ *Тёмная вода* – устаревшее название глаукомы. Это словосочетание использовалось также для обозначения слепоты, вызванной атрофией зрительного нерва.

¹⁶⁵ Ранний вариант начала стиха: *Любовной*.

¹⁶⁶ *Тамирис* – в древнегреческой мифологии искусный певец, осмелившийся вызвать муз на поединок в пении. По одной из версий, музы в наказание за дерзость выкололи ему глаза.

¹⁶⁷ *Меонид* – прозвание поэта Гомера по месту рождения, Меонии (область в Лидии), или же по имени отца, Меона.

¹⁶⁸ *Тирезий (Тересий)* – в древнегреческой мифологии известный слепой прорицатель из Фив.

¹⁶⁹ *Финей* – в древнегреческой мифологии слепой царь-прорицатель, освобождённый аргонавтами от пытки, к которой боги приговорили его за жестокость. По одной из версий, боги предоставляли ему право выбора: дар пророчания или зрение.

Но не дождуся светлого я дня.
Не для меня ни утро, ни закат,
Ни вешний цвет ¹⁷⁰, ни розы летней пышность,
Ни вид людской, божественно прекрасный.
Лишь тучи вижу я и вечный мрак.
Отрезан я от радостей земных,
И книга знания для меня пуста.
Молчит природа. К мудрости закрыт
Один из входов для меня навеки.

Сияй в душе тем ярче, свет небесный,
Ты освети собою разум мой,
Душе дай очи, расточи туман
И дай мне зреть и о делах поведать,
Что недоступны зрению людей.

Отец Небесный, сидя на престоле,
Где Он царит превыше всех высот,
Склонил глаза, чтоб сразу обозреть
Дела свои и всех своих созданий.
Небесные все силы, словно звезды,
Стояли вокруг и, лицезря Его,
Блаженством несказанным проникались.
А одесную, светлый образ славы
Отца, сидел Его единый Сын.
Сперва увидел праотцов Господь,
Единственных еще людей в счастливом
Саду, дышавших счастьем и любовью,
Без меры – счастьем, без помех – любовью
В блаженном одиночестве. Затем ¹⁷¹
Всевышний обозрел и ад, и бездну,
Лежащую меж адом и землею,
И Сатану, летящего сквозь сумрак,
Уж вне пределов ночи, вдоль стены
Небесной. Враг готов был опуститься,
Чтоб утомленным крыльям отдых дать,
На внешнюю поверхность мироздания.
Она ему казалась твердой почвой
Без небосвода, а вокруг нее

¹⁷⁰ Зачеркнуто начало стиха: *Ни розы цвет.*

¹⁷¹ Зачеркнут ранний вариант: *В блаженном одиночестве, ад затем.*

Неведомо что было: океан
Иль воздух. Бог, с престола наблюдая,
Где видит Он, что было, есть и будет,
Единственному Сыну так сказал ¹⁷²:
 «Мой Сын единый, видишь ли ту злобу,
Что обуяла нашего врага?
Сдержать его не могут ни засовы
И цепи ада, ни пространства бездны.
С каким упорством он стремится к мщенью,
Что на его же голову падет!
Уже пробившись через все препоны,
Недалеко от неба он летит
Черз полутьму в вновь сотворенный мир,
Чтоб испытать, нельзя ли человека
Насильем уничтожить иль, что хуже,
Обманом соблазнить. И соблазнит.
Вняв льстивой лжи, нарушит человек
Единственную заповедь, единый
Залог повиновенья, и падет
Со всем потомством. Кто же виноват?
Он сам ¹⁷³. Неблагодарный, все имел он,
Что мог я дать. Он создан мною добрым,
Способным устоять, но вольным пасть.
Я ангелов такими сотворил,
Как устоявших, так и тех, что пали.
Кто устоял – свободно устоял.
Кто пал – свободно пал. Как может верность,
Любовь и веру доказать свою,
Кто несвободен, кто творит лишь то,
К чему своею вынужден природой?
В таком повиновеньи нет заслуги,
И радости он мне не принесет,
Коль воля, разум (разум – тот же выбор),
Лишенные свободы, только служат
Необходимости одной, не мне.
Итак, я справедливо создал их,

¹⁷² Зачеркнутые черновые редакции: *Увидя беса с высоты, откуда / Бог видит все, что было, есть и будет* (варианты – «*Где видно все*», «*Где видит все, что было, есть и будет*»), / *Единому он Сыну так сказал*».

¹⁷³ Ранний вариант начала стиха: *Сам человек*.

И обвинять меня, свою природу
Или судьбу свою они не вправе.
Ведь предопределение не может
Ни самовластно волю их связать¹⁷⁴
Приказом, ни предвиденьем высоким.
Их воля будет бунт, не я склоню их.
Хоть я предвидел, но влиять не мог
На их вину. Они бы согрешили,
Хоть не предвидел я. Без принужденья,
Без тени рока согрешат они,
Свободные на выбор и решение.
Так сотворил я их, и так пребудут,
Коль не пленят они себя грехом.
Иль изменить я должен их природу
И то, что неотменно, отменить¹⁷⁵ –
Законы те, что дали им свободу.

Одни по своему внушенью пали,
Себя прельстив и соблазнив себя,
Но человек обманутый падет,
И милость для него еще возможна,
Для тех же – нет. На небе, на земле
Пусть милость с правосудием царит,
Но воссияет ярче милосердьем».

Сказал так Бог¹⁷⁶. Амброзиальный дух
Наполнил небо, и сердца святых¹⁷⁷
Неизмеримой радостью прониклись.
Господен Сын был выше всех сравнений
Во славе полной. Отразилось в Нем
Величие Отца. Его лицо¹⁷⁸
Божественною жалостью сияло,
Любовью без конца и милосердьем.
Он, полный этих чувств, Отцу ответил¹⁷⁹:
«Велик и милосерд твой приговор,
О мой отец. К спасенью Ты открыл
Путь для людей. Земля и небеса

¹⁷⁴ В ранней редакции: *Связать ненарушимо волю их.*

¹⁷⁵ Зачеркнуто начало чернового варианта: *Неотменимые я.*

¹⁷⁶ Ранний вариант начала стиха: *Сказал Господь.*

¹⁷⁷ Ранняя редакция стиха: *Наполнил небеса, и все.*

¹⁷⁸ Ранний вариант концовки стиха: *В Его лице.*

¹⁷⁹ В первоначальной редакции: *...чувств, сказал Отцу.*

Пусть хвалят милосердие Твое,
И вокруг престола льются песнопенья,
Тебя благословляя беспредельно.
Ужели люди не найдут спасенья,
Ужель Твой младший сын, Тобой любимый,
Навек погибнет жертвою обмана,
Хотя бы так же согрешил он сам
В безумии своем. Откинь Ты мысль,
Откинь Ты мысль, Отец. Ты судишь все,
Твой суд не может быть несправедливым.
Иль враг достигнет цели и в ничто
Намеренья Твои он обратит,
Желанья злобы выполнив свои,
Хоть к мукам худшим он потом вернувшись
И месть пресытя, повлечет ли он
В пучину ада совращенный им
Весь род людской? Иль уничтожишь Ты
Свое творенье сам и то, что создал
Для славы, Ты погубишь в честь врага,
Сомненью и хуле бы подвергались».
Ему Творец великий отвечал:
 «Мой Сын, в котором радость вся моя,
Сын сердца, мой единый Сын, мое
Ты слово, и могущество, и мудрость.
Всю мысль мою Ты выразил и все,
Что в вечном приговоре я решил.
Нет, человек погибнет не совсем,
Спасется, кто захочет, не своим
Хотением, но милостью моей,
Даруемой свободно. Воскрешу
Участие в нем силы, будь они
В пленении, и в страсти, и в грехе.
Мной утвержденный, снова он восстанет,
Как равный, на смертельного врага,
Мной утвержденный, чтоб¹⁸⁰ познать он мог
Свое паденье и своим спасеньем
Он был обязан мне, и только мне,
По благодати я иных избрал,

¹⁸⁰ В ранней редакции: *Мной утвердась, чт<об>*.

Над всеми их поставив. Так решил я.
Другие часто, голос мой услышав,
Помыслят о своих грехах, смягчат
Господний гнев, доколь возможна милость.
Я в темные их чувства брошу свет,
И я смягчу их каменное сердце,
Чтоб каялись, молились и смирились
В молитвах, в покаяньи и в смиренности,
Как надлежит. Лишь было бы стремленье,
Не глух я буду ухом, и мой глаз
Закрит не будет. В каждого вложу
Руководителем, судьей я – *совесть*.
Пусть внемлют ей, их будет озарять
Луч за лучом. Коль неуклонно будут
Стремиться до конца, их ждет спасенье.
Кто ж оттолкнет мое долготерпенье,
Пропустит благодати день, не вкусит
Ни милости моей, ни благодати.
Жестокие ожесточатся болей,
А для слепых настанет вечный мрак.
Они погрязнут глубже. Лишь таких я
Отрину. Но еще не все сказал я¹⁸¹.
Непослушаньем человек нарушив
Закон и верность, совершает грех
И оскорбляет небеса, считая,
Что сам он Бог, и этим все теряет.
Ему не в силах <искупить> измену.
Над ним и над потомством нависает
Погибель, и он должен умереть.
Умрет он иль погибнет правосудье,
Коли другой, достойный, не уплатит
Суровое возмездье – смерть за смерть.
Скажите, небожители, возможно ль
Любовь такую где-нибудь найти?
Из вас кто станет смертным, искупая
Смертельный грех? Безгрешный кто спасет
Преступного? Найдется в небесах
Такое милосердье?» – Все молчали,

¹⁸¹ Ранний вариант: *Отрину. Но не все еще сказал я.*

Все ангелы. Никто не появился
Предстателем, спасителем людей.
Никто не смел на голову свою
Смертельное возмездие принять
И выкуп уплатить за род людской.
Погиб бы этот род без искупленья,
На смерть и ад навеки осужденный
Судом Господним, коль не Божий Сын,
В ком полнота божественной любви.
За человека Он опять вступился:
 «Отец, сказал ты, что возможна милость.
Ужели милость средства не найдет?
Она из всех твоих гонцов крылатых
Быстрее других ко всем находит путь
Негаданно, неожиданно, немолленно,
На счастье человека. Он не может
Искать ее, погрязнувший в грехах.
Погибшие найдут ли оправданье,
Какою жертвой выкупят себя?
Вот за него себя я отдаю!
Пусть на меня падет Твой правый гнев,
Пусть буду человеком. Для него,
Твое покинув лоно, добровольно
От славы отказавшись близь тебя,
Я жизнь готов отдать. Пускай губитель¹⁸²
Свою обрушит ярость на меня.
Недолго буду пленным я у смерти.
Но, уплативши долг, я не останусь
Покинутый Тобой в могиле гнусной,
Погибели не буду я добычей.
Моей душе безгрешной не позволишь
Навеки пребывать в пределах тленья.
Воскреснув, победителя сразу я
Победоносно, и того лишенный,
Что он лишил меня, тогда получит
Смертельную он рану от меня
Бесславную. От смерти я исторгну
Губительное жало и пленю

¹⁸² Ранние варианты концовки стиха: «Пусть на меня»; «Пускай же смерть».

Я аду вопреки весь ад. Врагов
Я повлеку плененных чрез пространства
И покажу тебе. И, видя это,
С улыбкою с небес взирать Ты будешь,
Как я, Тобою воскрешенный, стану
Крушить врагов. Последним будет Смерть.
Насыщу вражьем трупом я могилу,
С спасенными вернусь к тебе на небо.
Разлуки долгий час для нас пройдет,
И вновь увижу я Твое лицо
Безгневное, спокойное, без туч
И примиренья полное. Тогда
Вражды не будет, будет только радость».

Он кончил, но в молчаньи взор Его,
Исполненный бессмертною любовью,
Просил за смертных. Ярче же всего
Сыновнее сияло послушанье.
Готовый к жертве, изволения ждет Он ¹⁸³
Великого Отца. Все силы неба
Изумлены, хотя не разумеют
Вполне, что означает слово Сына.
В ответ ему промолвил Вседержитель:

«О Ты, единый на земле и в небе,
Нашедший человеку искупленье,
Хоть и виновен он, избранник мой,
Ты ведаешь, как дорожу я всем,
Что сотворил. Мне дорог человек,
Последний сотворенный, но не меньший ¹⁸⁴.
Чтоб искупить потерянного, я
Тебя на время должен потерять.
Ты, кто один их можешь искупить,
Соедини с своею их природу,
И меж людей ты человеком будь.
Прими их плоть, когда настанет время,
Родись от девы, замени Адама,
Хотя потомком будешь ты его.
Погибли в нем все люди, от тебя же,

¹⁸³ В ранней редакции: *...ждет он изволения.*

¹⁸⁴ В черновом варианте далее зачеркнут текст: *Из-за него лишаюсь я тебя / На время.*

Как от второго корня, вновь восстанут¹⁸⁵,
А без тебя никто восстать не может.
Вина Адама – чад его¹⁸⁶ вина,
Твоя ж заслуга всех тех воскресит,
Кто отречется от своих деяний,
Благих и не благих, и будет жить
В одном тебе, и от тебя получит
Жизнь новую. Вину искупит смертный
Другого смертного и, осужденный,
Умрет он. Справедливо это будет.
Но, смерть приняв, воскреснет, а воскреснув,
Он братьев воскресит, своею смертью
Их искупив. Небесная любовь
Ад победит, пожертвовав собою,
И дорогой ценою то спасет,
Что так легко сгубила злоба ада,
И сгубит тех, кто и спастись могли бы,
Но не желают. Ты же не унизишь
Себя, хоть обратишься в человека,
Правами равный Богу, что, царя
В блаженстве неба, от всего отрекся,
Спасая мир. Заслужой, не рождением
Ты Божий сын, ты это заслужил
Не мощью и величием, а благом,
За то, что преисполнен ты любовью,
Любовь же превышает все величье.
Ты на престол с собою возведешь
Своим смиреньем также человечность,
Ты, воплотившись, править будешь в небе,
Владыка всех, как Бог и человек.
Тебе я власть даю, цари вовеки.
Прими же под высокую десницу
Престолы, власти, доблести и силы.
Перед тобой колени все склонятся
На небе, на земле и в преисподне,
Когда ты явишься во славе в небе
И объявить архангелам велишь,

¹⁸⁵ В первоначальном варианте – *воскреснут*.

¹⁸⁶ Ранний вариант: *...его чад*.

Что грозный час настал. Со всех сторон
Все мертвые времен давно минувших
И все живые явятся на суд.
Проснутся все, услышав трубный глас
Архангела. Тогда, собрав святых,
Осудишь ты и ангелов, и смертных
Отверженных. Сразит их приговор,
Закроется навеки полный ад.
Весь мир сгорит, но небо и земля,
Из пепла возрожденные, восстанут,
И праведные там найдут приют,
Переживя столь много треволнений.
Святые узрят золотые дни,
Что породят деянья золотые.
Любовь царить там будет, радость¹⁸⁷, правда.
Тогда ты сложишь царственный свой жезл:
Нужды не будет в нем, и все во всем
Господь пребудет. Ангелы, хвалите
Идущего на смерть, чтоб все свершилось,
Склонитесь перед ним, как предо мной».

Лишь кончил Вседержитель, духи все
Наполнили хвалою небеса
Громовою, как голос миллионов,
И звучною¹⁸⁸, как ангельское пенье.
Весь светлый край наполнился осанной.
Пред тронами двумя склонились духи
И бросили в глубоком поклоненьи
Венцы на землю. Были сплетены
Из золота венцы и амаранта,
Цветка бессмертного. Дотоль он рос
В земном раю. Вблизи от древа жизни
Он цвел¹⁸⁹, но был он возвращен на небо
Вслед за паденьем. Там он затеняет
Истоки жизни и блаженства реку,
Что по цветам янтарными струями¹⁹⁰

¹⁸⁷ В первоначальной редакции – *милость*.

¹⁸⁸ Ранняя редакция начала стиха: *Прекра<сною>*.

¹⁸⁹ Ранний вариант начала стиха: *Расцвел он*.

¹⁹⁰ В первоначальном варианте: *Что по цветам янтарные струи*.

Течет на небе. Украшают духи¹⁹¹
Неувядающим тем цветом кудри,
Сплетая их с лучами. Те венки
Устлали пол, сияющий, как море
Из яшмы, и краснеющий от роз¹⁹².
Опять надев венки и в руки взяв
Златые арфы, что висят у них,
Как бы колчаны на боку, они
Поют вступленью к дивной песне неба.
Все голоса сливались в стройном хоре –
Гармония царила в небесах.

Звучала песнь: «Тебе, Отец Всевышний,
Бессмертный, неизменный, беспредельный,
Всечечный Царь, Творец созданий всех,
Источник света, хоть незримый сам
В сияньи славы, где Ты пребываешь
На троне недоступном. А когда
Свои лучи, как тенью, закрываешь
Средь тучи, как в блистательном ковчеге,
Непереносным блеском все ж сверкают
Края твоих одежд, и самый светлый
Из лика серафимов, лишь прикрыв
Глаза крылами, может подойти¹⁹³.
Затем Тебе, до всех творений бывший,
Отца подобье, Сын перворожденный,
На чьем лице безоблачно сияет
Доступный зрению образ Божества,
Что лицезреть доступно лишь Тебе.
Обширный Дух его в Тебе живет.
Тобою небеса небес и все,
Что обитает там, Он сотворил.
Тобой низверг мятежные Он силы,
Излил в тот день отцовские Ты громы.
Ты колесницею сотряс свод неба,

¹⁹¹ Ранний вариант: *Чрез небо катит. Украшают духи.*

¹⁹² Далее зачеркнуты ранние редакции последующих строк: *Надев венки, они златые арфы, / Которые висели, как колчаны* (варианты: *«Которые надеты, как колчаны», «Которые висят, как бы колчаны»*), */ Берут и начинают вступленью.*

¹⁹³ Далее зачеркнута ранняя редакция последующих строк: *Затем Тебе, до всех творений бывший, / Рожденный Сын, подобие Отца, / На чьем лице безоблачно сияет / Доступный зрению образ Божества, / В ком отблеск Божьей славы отразился.*

Когда топтал врагов, когда ж назад
Ты шествовал, Тебя превозносила
Лишь одного громовым криком рать,
Наследника могучего отца,
Отмстившего врагам. О Всеблагий,
Не мстил Ты человеку, кто коварством
Бесовским сгублен был, не осудил
Ты всепрощенья, милости, Отец,
Когда твой Сын единственный увидел,
Что ты людей жалеешь, чтоб утишить
Твой гнев, чтоб правосудье примирить
С божественною милостью Твоей,
Он, кто с Тобою царствует во славе,
За грех людей пожертвовал собой.
О, несравненная любовь, любовь
Небесная! Тебе, о Божий Сын,
Людей спаситель, слава! Имя Сына
Я воспою отныне и вовеки,
И не забудет арфа восхвалять
Тебя неотделимо от отца».

Часы блаженства так текли на небе
В краю надзвездном в дивных песнопеньях.
А между тем спустился Сатана
На твердую поверхность сферы мира,
На выпуклый тот свод, что отделяет
Собой лучистые миры внизу.
Казалась вдалеке¹⁹⁴ та сфера шаром,
Вблизи она, как материк безбрежный,
Пустынный, дикий, темный, растянулась
Под хмурым взглядом ночи без конца.
Там Хаос вечно угрожал ветрами,
И лишь со стороны стены небесной
Лишь смутный¹⁹⁵ отблеск брезжил вдалеке
Лучей неясных. Там затишье было.
Туда направил Сатана шаги.
Как коршун с Имауских гор¹⁹⁶, что вокруг
Страны татар бродячих громоздятся,

¹⁹⁴ Ранний вариант начала стиха: *Казалась издали.*

¹⁹⁵ Ранний вариант начала стиха: *Неясный.*

¹⁹⁶ *Имауские горы, Имаус* – античное название Гималайского хребта.

Покинув горный, скудный дичью край,
Чтоб напиться мясом годовалых
Ягнят и коз на пастбищах холмистых,
Летит к истокам Ганга и Гидаспа¹⁹⁷,
Индийских рек, но по пути в равнинах
Спускается бесплодной Сериканы¹⁹⁸,
Где ездят на тележках камышовых,
Их парусом снабдив, китайцы, – так
Под вихрями в безбрежном том пространстве
Бродил наш враг, стремясь к своей добыче.
Тогда созданий мертвых иль живых
Там не было. Когда прошли года,
Туда с земли, как бы туман воздушный,
Все тщетное, пустое поднималось,
Когда земля наполнилась тщеславьем.
Вся суетность ее, а также те,
Что в суетность кладут свои надежды
Известности, иль славы, или счастья
Всей жизни, иль другой, кто получил
Награду на земле, плод суеверья
И рвения слепого, те, кто ищут
Лишь похвалы людской, находят там¹⁹⁹
Бесплодное возмездье, как дела
Бесплодны были их. Туда²⁰⁰ летят,
Вслед за своим распадом на земле,
Что созданы природой неудачно –
Зародыши, чудовища, ублюдки.
Там бродят вплоть до полного распада
(Не на Луне соседней, как то мнили,
В полях тех серебристых обитают
Безгрешные и²⁰¹ духи – полулюди
И полуангелы). Туда²⁰² явились
В дни древние все чада великанов –
Гигантское то племя, что родилось

¹⁹⁷ *Гидасп* – древнегреческое название реки Джелам, левого приток Инда.

¹⁹⁸ *Серикана, Серика* (от греч. Σῆρες «страна шёлка») – античное прозвание Северного Китая.

¹⁹⁹ В ранней редакции – *тут*.

²⁰⁰ Ранний вариант: *Сюда*.

²⁰¹ Ранний вариант начала стиха: *Святые и*.

²⁰² Ранний вариант: *Сюда*.

В грехе от братьев и сестер (дела их
Все тщетны были, хоть и знамениты),
И те, чьи руки воздвигали тщетно
Близь Вавилона здание без цели,
Стремясь построить и другие башни,
Лишь было б из чего. Туда пришли
И бросившийся в Эту Эпидокл,
Стремясь прослыть за бога, Клеомброт,
Тот юноша, кто утопился в море
В погоне за платоновым блаженством.
Но было б долго перечислись всех.
Сюда летят уроды, идиоты,
Безумные, отшельники, монахи,
Что ходят в черном, белом или сером
С их мишурой, и богомольцы те²⁰³,
Что на Голгофе Божество искали,
Царящее на небе, и все те,
Что, умирая, постриг принимали.
Они, одевшись братьями Франциска
Иль Доминика, пролетев пространства
Семи планет и неподвижных звезд,
Уж думают, что Петр у райских врат
Их ждет с ключами, чтоб впустить на небо,
Они заносят ногу, чтоб войти,
Как вдруг ужасный вихрь, их подхватив,
Уносит вдаль в безбрежные пространства.
Тогда-то можно увидеть, как ризы,
И клобуки, и мантии летят
С носителями их по воле ветра²⁰⁴.
Прощенья, индульгенции, и буллы,
Святыни, и реликвии, и четки
Уносятся все в Лимбо за мирами
В пространство то, что раем для глупцов
Теперь зовется. Многим он известен.
Тогда тот край еще безлюден был.
По этому пространству Сатана
Блуждал немало, наконец, узрев

²⁰³ Ранний вариант – *все*.

²⁰⁴ В ранней редакции: *...во власти вихря*.

Далекий отблеск света, поспешил
Усталые шаги туда направить.
Лукавый видит лестницу²⁰⁵ вдали
У стен небес. Роскошные ступени
Возносятся наверх, а там стоит
Строение во много раз роскошней.
Там высятся как будто бы врата
От царского дворца. Фронтон сиял
От золота и камней самоцветных,
И жемчугами был украшен портик.
Изобразить нельзя такую роскошь
Здесь, на земле, ни красками, ни слепком.
Во сне увидел Иаков, как всходили
По лестнице такой святые духи
И вниз сходили. Он тогда, спасаясь
От гнева брата и бежав в Харран²⁰⁶,
В полях близ Лузы²⁰⁷ спал под чистым небом.
Когда же он проснулся, то воскликнул:
«Врата тут в небеса!». Скрывалась тайна
В ступенях тех, что видел Сатана.
Они скрывались иногда на небо.
Плескалось море жемчуга и яшмы
Под ними. А когда являлись люди
Сюда поздней, их ангелы везли
К строениям через озеро на лодках²⁰⁸
Иль с ними пролетали в колесницах
По воздуху на огненных конях.
Ступени были спущены тогда
Иль для того, чтоб подстрекнуть врага,
Иль чтоб печаль изгнания усугубить.
Напротив тех ворот и над Эдемом
Проход широкий был открыт к земле.
Тогда он шире был, чем он теперь.
И над землей обетованной был,
Любимой Богом, и горой Сионом
Широко так тянулся тот проход,

²⁰⁵ Ранний вариант – *здание*.

²⁰⁶ *Харран, Карры* – древний город в северной Месопотамии.

²⁰⁷ *Луз* – прежнее название ханаанского города Вефиль в Библии.

²⁰⁸ Ранние незавершенные варианты стиха: «*На лодках через море*», «*На лодках через озеро*».

Чтоб, посещая избранное племя,
Там проходили ангелы Господни
С веленьями, и сам Господь взирал
С любовью на край от Панаеаса²⁰⁹,
Откуда Иордан, и до границ
Египта и Аравии. Проход
Служил границей тьмы, как океану
Пределом служат берега земли.
С ступени нижней лестницы, ведущей
На небеса, взирает Сатана
С великим изумленьем на весь мир,
Внизу лежащий. Словно соглядатай,
Скитавшийся всю ночь в глуши и в тьме,
Взбирается, когда восток алеет,
На холм высокий, и оттуда видит
Негаданно приветливую ширь
Земли чужой иль славную столицу,
Чьи купола и башни золотит
Всходящее уж солнце, так наш²¹⁰ враг
Был изумлен, хоть он и лицезрел
Когда-то небо, но красу вселенной
Он с завистью мучительною видел.
На высоте такой под сенью ночи
Он от Весов взирает вплоть до Овна,
Что Андромеду к морю Атлантиды
Влечет за небосклон, и вширь он видит
От полюса до полюса, и вот
Стремительно понесся он к земле
Через упругий воздух меж светил,
Что издали мерцали словно звезды,
Вблизи ж они мирами оказались,
Да, дальними мирами, островами
Блаженства вроде сада Гесперид
С дубравами, долинами, полями²¹¹.
Кто там живет в блаженстве? Сатана
Не задержался, чтоб спросить. Сильнее
Других светил его манило солнце:

²⁰⁹ *Панаеас, Панаеада* – древний город у восточного истока Иордана.

²¹⁰ В первоначальной редакции: *...так и*.

²¹¹ Ранний вариант: *Счастливые поля, долины, рощи!*

Сравниться с ним могло одно лишь небо.
Туда понесся бес чрез тихий воздух
(Но вверх иль вниз, от центра иль к нему,
Иль вдоль пространства, трудно нам постигнуть)²¹²,
Где вдалеке от рядовых созвездий
Бесчисленных великое светило,
Как царь, дарует им свой свет. Они
Своею пляской меряют дни и годы²¹³,
Вращаясь перед светочем, иль он²¹⁴
Вращает их своим лучом магнитным²¹⁵,
Что их живит, незримо проникает
До глубины²¹⁶ и им дарует силы.
Так дивно он поставлен в небесах.

На солнце враг спустился. Никогда
Астроном не видал пятна такого
На сфере лучезарной через стекла
Оптической трубы. <И> враг узнал,
Как несравненно ярко все на солнце
В сравнении с землею, будь то камнем²¹⁷
Иль будь металлом то. В структуре солнца²¹⁸
Несходно было все, но все кругом
Лучилося живительным огнем,
Железу раскаленному подобно,
Металл казался серебром иль златом,
А камень – хризолитом, иль бериллом,
Карбункулом, топазом, иль одним
Из самоцветов тех, что у Аарона²¹⁹
Сияли на груди, иль камнем тем
Невиданным, но созданным мечтой,
Тем камнем, что философы напрасно
Искали, хоть своим искусством дивным

²¹² Далее зачеркнут черновой вариант последующих стихов: *Где вдалеке от рядовых светил / Великое светило летит на них / Свои лучи. Они же в своем движении.*

²¹³ В первоначальной редакции: *...меряют годы, дни.*

²¹⁴ Ранние варианты стиха: «*И месяцы, пред светочем вращаясь*», «*Вращаясь перед светочем небес*».

²¹⁵ Ранний вариант: *Вращает их своей магнитной силой.*

²¹⁶ Ранний вариант начала стиха: *До самой глубины.*

²¹⁷ Ранний вариант фрагмента: *Как ярко, ослепительно на солнце / В сравнении с землею.*

²¹⁸ Первоначальный вариант стиха: *Иль будь металлом то. Структура солнца.*

²¹⁹ *Аарон* – в Библии старший брат Моисея, первый иудейский первосвященник.

Меркурия²²⁰ связали²²¹, иль Протея²²²
Они смогли из глубины извлечь
Несвязанным и <в> образах различных
И, перегнав его в своих ретортах,
Познать его в первоначальном виде.
Так что дивиться, коль поля и доли
Живительным там дышат эликсиром
И воды жидким золотом струятся?
У нас алхимик несравненный – солнце,
Хотя оно вдали, но под землею
Творит, влияя на земные соки,
Чудесные по образу и свету.
Там многому дивится Сатана
Неослепленный. Видит он далёко:
Там тени нет и нет помехи зрению.
Как в полудневных странах солнце льет
Свои лучи отвесно, так и там
Отвесно вверх стремятся все лучи.
Отбрасывать ничто не может тень,
Там воздух, столь прозрачный, как нигде,
Дает ему возможность распознать²²³
Великого архангела вдали,
Что зрел на солнце также Иоанн.
Хоть тот стоял стеной, но было видно
Сияние его. Лучи, свиваясь,
Чело его венчали²²⁴, как тиарой.
Лучились кудри, падая на плечи²²⁵.
Казалось, был он занят вечным делом,
Иль глубоко он погрузился в думы.
И с радостью лукавый уповал,
Что ангел путь ему укажет в рай,
Счастливое жилище человека –
Конец пути, начало наших мук.

²²⁰ Имя бога Меркурия обыграно здесь в значении ртути, одного из алхимических элементов.

²²¹ Первоначальный вариант – *пленили*.

²²² *Протей* – в древнегреческой мифологии сын Посейдона, который, как вода, мог принимать любую форму и облик. Изменчивость Протея символически связана здесь с искусством алхимии, меняющей строение веществ.

²²³ Ранний вариант: *Дает ему возможность видеть вдаль*.

²²⁴ Ранний вариант начала стиха: *Венчали голову*.

²²⁵ В первоначальной редакции: *...падая до плеч*.

Но прежде он решился изменить
Свой образ, чтоб опасности избегнуть,
И молодого херувима вид
Он принял, не из самых именитых,
Но юного небесного красавца.
Вдоль по ланитам локоны струились,
И красовался венчик на челе,
И многоцветно золотились крылья²²⁶.
Одет он был для быстрого полета,
Держал он скромно жезл из серебра.
Шаги его услышав, небожитель
К нему пресветлый лик свой обратил²²⁷,
И увидел нечистый, что пред ним
Архангел Уриил²²⁸, один из тех
Семи, что ближе всех к престолу Бога.
Они, Его гонцы, глаза Его,
Прносятся над сушей и морями,
Неся Его веленья. Враг сказал:
 «О Уриил, один из тех семи,
Что близь престола держатся Господня,
Ты первый оглашаешь повеленья
Всевышнего в высоких небесах,
Где все Его сыны тебе внимают.
Конечно, здесь творишь Его ты волю,
Сподобившись очами быть Творца,
И посещаешь часто новый мир.
Желая несказанно знать и видеть
Чудесный этот мир, а человека,
Для коего был создан этот мир,
Познать желая более всего,
Я прилетел из сонма херувимов,
Держа сюда мой одинокий путь.
О серафим пресветлый, научи
В каком из всех блистательных светил
Он обитает иль, быть может, он,
Меняя место, и живет во всех.

²²⁶ Ранний вариант: *А крылья многоцветно золотились.*

²²⁷ Ранний вариант: *Пресветлый лик к нему он обратил.*

²²⁸ *Уриил, Уриэль* (ивр. «огонь Божий») – один из четырёх главных архангелов (Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил), управляющих четырьмя сторонами земного мира.

Хочу найти и лицезреть его,
Иль тайно, иль открыто восхищаясь.
Кому Создатель даровал миры
И милость на кого излил свою,
Чтоб в нем, как и во всем, я мог прославить
Великого Творца, кто в ад глубокий
Мятежников прогнал и, возмещая
Потерю ту, счастливый род создал,
Людское племя, чтоб служить ему
Усерднее. Творца пути все мудры!»
Сказал так лжец и не был уличен.
Ни ангелам, ни людям не дано
Проникнуть в лицемерие, то зло
Единое, что, видимое Богу,
Господним попусшением незримо
Таится в небесах и на земле,
Хоть бодрствует Рассудок, Подозренье,
Стоящее при нем на страже, спит,
Охрану вверив Простоте, Добро же
Не видит Зла, когда оно неявно.
Наместник Солнца был врагом обманут,
Хоть был он пронизательнее всех
На небесах, и так чистосердечно
Он самозванцу лживому сказал:
 «В желании твоём, прекрасный ангел,
Узнать творенья Бога, чтоб прославить
Творца всего излишества, не видно²²⁹
Достойного хулы, оно похвально.
Излишне только то, что ты один
Из горних стран сюда к нам прилетел,
Желая сам увидеть²³⁰, что другим
Довольно было слышать. Дивны все
Дела Его. Отраднo видеть их,
И радостно их вспоминать бывает.
Но ум какой постигнет счет миров
И разум беспредельный, их создавший,
Причину скрывший? Видел я, как Словом

²²⁹ В первоначальном варианте: *Великого Творца, нет прегрешенья.*

²³⁰ Ранний вариант – *узнать.*

Создателя бесформенное все,
Все сущее слилось в единой глыбе.
Внимала смута, дикий бунт затих,
Нашла свои пределы беспредельность.
Он повелел, и скрылась темнота,
Свет засиял, и наступил порядок.
Тогда земля, вода, огонь и воздух
В свои границы каждый отделился.
Часть сущности эфирной вверх взвилась,
Приняв различный вид, в клубы свернулась
И обратилась в звезды без числа.
Ты видишь их и видишь их движенье:
Назначены им всем пробег и место.
Часть вещества замкнулась вокруг миров.
Вниз посмотри. Ты видишь этот шар,
Что только отражает Солнца свет?
Ты Землю видишь. Там приют людей.
На этом полушарье день теперь.
Коль не светило б солнце, был бы мрак,
Как и на том. Вокруг Земли Луна
(Как мы зовем звезду ту) держит путь
И каждый месяц замыкает круг.
Трехликая, заемные лучи
Беря от Солнца и лия на Землю,
Она растет и тает, мрак смягчая.
Вот эта точка – рай. Там дом Адама.
Под тенью тех развесистых деревьев
Ты путь не потеряешь. Я же должен
Своим заняться делом», – он сказал
И отвернулся. Сатана пред ним,
Как перед высшим, низко поклонился –
Такой порядок в небе неизменен –
И ринулся с надеждой на успех,
Спускаясь от эклиптики на землю,
Огромные круги чертя в пространстве,
И опустился на горе Нифате²³¹.

Конец III-й книги

²³¹ Ранний вариант: *И вот он опустился на Нифате. Нифат* – одна из гор в Армении.

Книга IV

Изъяснение

Сатана в виду Эдема, вблизи того места, где он должен выполнить смелое намеренье против Бога и человека, которое он один взял на себя, впадает в сомнения. Страсти – страх, отчаянье – овладевают им, но, наконец, он закаляется во зле и направляется в сторону рая, внешний вид в положенье которого описывается. Он перепрыгивает через ограду и, приняв вид морского ворона, спускается на дерево жизни, самое высокое в саду, чтобы осмотреться. Описание сада. Сатана в первый раз видит Адама и Еву. Он удивлен при виде совершенства их форм и счастливого состояния, но решается погубить их. Он подслушивает их разговор, из которого узнает, что им запрещено вкушать от дерева познания добра и зла под страхом смерти, и на этом намеревается основать свое искушение, соблазнив их нарушить запрет. Потом он временно покидает их, чтобы подробнее узнать об их состоянии другими средствами. Между тем Уриил, спустившись в солнечном луче, предупреждает Гавриила, который несет охрану райских врат, что какой-то злой дух, бежавший из бездны и пролетевший в полдень через Солнце в рай в образе доброго ангела, выдал себя на горе своими яростными движениями. Гавриил обещает разыскать его до восхода солнца. Наступленье ночи. Адам и Ева разговаривают об отдыхе. Описание их жилища. Их вечерняя молитва. Гавриил, выведя свои отряды на ночной дозор вокруг рая, приставляет двух сильных ангелов к жилищу Адама, чтобы злой дух не причинил вреда спящим Адаму и Еве. Там, у изголовья Евы, они находят его, искушающего ее во сне, и приводят, хотя и против воли, к Гавриилу, на чьи расспросы он отвечает презрительно, готовится к борьбе, но, остановленный знаком с небес, бежит из рая.

О, если бы тогда раздался голос:
«О, горе всем живущим на земле!» –
Что услышал узревший откровенье,
Когда дракон, вторично пораженный²³²,
Явился к людям вновь для страшной мести,
Остереглись бы праотцы прихода
Сокрытого врага и избежали б
Засады смертной. А тогда впервые,
Пылая гневом, Сатана явился,
Чтоб, соблазнив людей, их уличить,

²³² В первоначальной редакции – *побежденный*.

На слабых и невинных вымещая
Разгром в сраженьи первом, бегство в ад.
Не тешится он быстротой полета,
Хоть вдалеке он дерзок и бесстрашен.
Без похвальбы он приступает к мести,
Что, близкая к свершению, клокочет
В груди и, как бесовское орудье,
Отдачей поражает. Страх, сомненье
Терзают и со дна души вздымают
Тот ад, что в нем и что с собой он носит,
Что вокруг него. Нет, ни на шаг от ада,
Как от себя, не может он уйти.
Вот совесть пробуждает безнадежность
Дремавшую и горестную память
О том, чем был, что есть, о зле грядущем.
От худших дел и муки станут злее.
То он взирает скорбно на Эдем
Прекрасный, что теперь лежал у ног,
То на небо, на яркое светило,
Царящее на высоте полуденной,
И так он говорит, вздыхая тяжко:

«Ты, что, венчаясь славой беспредельной,
С державной выси смотришь, словно бог
Вновь созданного мира, и пред кем
Скрываются все звезды, я зываю,
Но не как друг – чтоб объявить тебе,
Как ненавистны мне твои лучи,
О Солнце, пробуждающее память,
Как в славном сане я тебя был выше,
Пока не свергнут был своей гордыней
И низким честолюбием, в борьбе
На небесах с Владыкой несравненным.
О, почему? Не заслужил Он это.
Создав меня, как я был, не мог Он
Ответа ждать такого. Он меня
Добром не попрекал. А что могло
Быть легче, чем Всевышнему служить,
Хваленье петь и благодарным быть?
Но все добро лишь породило злобность.
Мятежный, думал я, одним лишь шагом

Стать выше всех, свободным от обузы
Безмерной благодарности тяжелой,
Платить всегда и все же быть в долгу.
Забыв о том, что получил я вновь,
Я не постиг, что благодарный ум,
Хоть должный, все ж не должен, в то же время
Платя свой долг и получая вновь.
Так в чем обуза? Почему мой рок
Не повелел, чтоб я был низшим духом?
Счастливым был бы я без властолюбья.
Быть может – нет. Другой великий ангел
Мог возмутиться и меня привлечь,
Хоть низкого. Но есть же силы неба,
Мне равные, которые не пали
И недоступны были искушеньям.
“Свободной волей, как они, владел ты,
Чтобы не пасть?” – Владел. – “Кого винишь ты?
Любовь небес, даруемую всем?” –
Проклятье на его любовь! Она,
Как ненависть, приносит мне лишь скорбь. –
“Нет, проклят ты! Наперекор ему
Свободно ты избрал, о чем теперь
Заслуженно скорбишь”. О, горе мне!
Пределов нет отчаянью и гневу.
Бежать? Но всюду ад, и сам я – ад.
А там под ним лежит еще пучина,
Разинув пасть, грозя меня пожрать,
Где ад я буду вспоминать, как рай.
О, наконец, смягчись; иль места нет
Раскаянью? Нет места для прощенья?
Смириться мне? Но это запрещает
Гордыня и мой страх перед позором
Средь духов преисподни, мной склоненных
Иною похвалой и обещаньем
Скорее, чем смириться, подчинить
Всевышнего. О, горе! Мало знают,
Как я плачу́ за эту похвальбу
Пустую, как я внутренне страдаю.
Когда в аду склоняются пред мною,
Венчанным скиptronосцем на престоле,

Я падаю все ниже. Выше их
Я <в> муках лишь. Вот торжество гордыни!
Коль я смирился, коль вернулся я
К былому состоянью – о! как скоро
Вернулись думы прежние, как скоро
Отрекся я от ложного смиренья
И в счастье отказался бы от клятв,
Исторгнутых мученьем и ничтожных.
Там мира нет, где раны смертной злобы
Так глубоки. То повлекло бы вновь
И новый бунт, и худшее паденье.
Двойною мукой был бы куплен отдых.
То ведает каратель, не желая
Мир даровать, как я – просить о мире.
Так нет надежд, и вот в замену нам,
Отверженным, изгоям, сотворил Он
Людей и этот мир для них. Прости же,
Надежда вся, и с ней прости и страх!
Укоры прочь! Утрачено добро!
Зло, будь моим добром! Через зло владею
Империей, что небесам равна,
Что будет больше, может быть, как вскоре
И человек, и новый мир узнает».

Так он сказал; его ж лицо темнело
От зависти, отчаянья и гнева.
Вид искаженный выдал б Сатану,
Когда б его увидел кто-нибудь.
Небесные умы от гнусных чувств
Всегда свободны. Это вскоре вспомнив,
Спокойствием наружным он прикрылся,
И, первый лжи творец, святым обличем
Облек он злобу и стремленье к мести,
Но, непривычный к лжи, не обманул
Он Уриила, чьи глаза следили
И видели, как исказился лик
У беса на Нифате; исказаться
Не могут лики ангелов. Он видел
Свирепую наружность и движенья,
Когда тот полагал, что он один
И что за ним никто не наблюдает.

Вот Сатана подходит уж к границе
Эдема там, где близкий рай земной
Венчается оградой из деревьев,
Растущих на холме среди простора
Пустынных круч. Щетинистые склоны
Свою чащей дикой и уродской
Путь преграждали, а вверху далёко
Раскинулись высокие деревья –
Кедр, ель, сосна и лапчатая пальма –
Лесной простор. Рядами, сень за сенью,
Лесным амфитеатром величавым
Растут²³³ они, а выше их макушек
Стена деревьев райских поднялась,
Откуда прародителю виднелся
Широкий вид его владений дольных.
А выше той стены росли кругом
Деревья, отягченные плодами.
На них висели рядом цвет и плод,
И с золотом сливался блеск эмали,
Играя ярче в солнечных лучах,
Чем радуга вслед за дождем Господним
Иль облако в погожий вечер. Дивен
Был этот вид. Из чистых чистый, воздух
Струится и вливает в сердце радость,
Что изгоняет скорбь, лишь безнадежность
Не может он прогнать. Вот ветерки
На тихих крыльях благовоньем веют,
Шепча, откуда аромат несут.

На тех, кто миновал Надежды Мыс
И Мозамбик проплыл, так дуют ветры,
С норд-оста навевая аромат
От берегов Аравии счастливой.
Довольные задержкой, мореходы
Бег замедляют свой, а океан
С улыбкою благоуханьем дышит.
А враг наш шел, неся в Эдем отраву.
Он ароматом больше наслаждался,
Чем чадом рыбьим Асмодей, влюбленный

²³³ В первоначальной редакции – *раскинулись*.

В Товитову невестку²³⁴. Этот запах
Прогнал его из Мидии в Египет.
Там Асмодей надежно был прикован.
Так Сатана, задумчиво и тихо
К подножию горы дойдя, нашел,
Что далее нет пути: кусты так густо
Сплелися в чащу и сплелись с подлесьем,
Что заросли тропы для всех живущих
Людей, как и зверей. Лишь ход один
С той стороны, с востока, был открыт,
Но далек<о> оттуда. Враг верховный,
Увидев это, путь прямой презрев,
Легко прыжком преодолел задержку
Горы и стен высоких и в раю
Спустился. Волк бродячий и голодный,
Когда он ищет новые места,
Узнав, что пастухи по вечерам
В плетневые овчарни скот сгоняют,
Через ограду прыгает. А вор,
Стремясь казну у богача похитить,
Чи двери на запорах и замках
Надежны и разгрома не боятся,
К нему в окно влезает иль чрез крышу.
Так первый вор проник в Господне стадо,
А вслед за ним наймиты проникают.

На древо жизни, что росло всех выше
Среди деревьев, вороном морским
Взлетев, уселся он, но, жизни право
Не возвратя, он замышлял лишь смерть
Живущих там, о животворном древе
Не думая, с него лишь наблюдая.
А древо то могло залогом быть
Бессмертия. Лишь Богу, а не людям
Известно, как ценить все то благое,

²³⁴ Здесь Джон Мильтон отсылает читателя к неканонической Книге Товита, относящейся к Ветхому Завету. В этой книге описана история о том, как ослепший Товит и его сын Товия пришли в город Экбатана и остановились у человека, дочь которого, Сарру, семь раз выдавали замуж. Из-за козней демона Асмодея, прельщённого красотой Сарры, все мужья её умирали в первый же день брака. Архангел Рафаил, неизвестным сопровождавший в пути Товита и его сына, посоветовал Товии жениться на Сарре и научил его, как изгнать Асмодея: положить печень и сердце рыбы, пойманной ими ранее, в кадилницу.

Что перед ними, люди ж обращают
На цели зла все лучшие дары.
Он с удивленьем видит под собою,
Как людям в радость на пространстве малом
Природа расточила все богатства.
Он видит рай земной, Господний сад,
Что на востоке был разбит Эдема.
Эдем же протянулся далеко
От стен Харрана вплоть до Селевкии²³⁵,
Воздвигнутой владыками Эллады,
Где ранее сыны Эдема жили
Во Филласаре²³⁶. Там Господь развел²³⁷
Прекраснейший из всех садов земли.
Он повелел расти на тучной почве
Деревьям благородным всех пород,
Приятным вкусу, зренью, обонянию.
Обильное плодами золотыми,
Росло там древо жизни, с ним же рядом,
Как с жизнью рядом смерть, познания древо,
Добра познания, что купили мы
Познанием зла. На юг чрез весь Эдем
Река текла большая до горы,
А там под нею уходила вглубь.
Над быстрой той рекой насыпал Бог
Ту гору, чтоб на ней разбить свой сад.
Чрез скважистую почву выбивалась
Вода в саду фонтаном, орошая
Ручьями все кругом. Они, сливаясь²³⁸,
По крутизне спадали в реку ту,
Что вырывалась вновь из мрачной глубины
И на четыре разделялась реки.
Чрез многие прославленные страны
Текли они, но умолчим о них.
Опишем мы, коль хватит сил в искусстве,
Как водомет сапфирный растекался

²³⁵ *Селевкия* – древний город на Тигре недалеко от Багдада.

²³⁶ В переводе А. Штейнберга – Талассар. Название греческого города, явно связанное со словом *βάλασσα* – «море».

²³⁷ Ранний вариант: *Во Филласаре. В дивном этом месте.* Также в начале стиха зачеркнуто: *Там.*

²³⁸ Ранний вариант концовки стиха: *Они сливались.*

На ручейки, что по песку златому,
По жемчугу струили нектар свой
Среди дубрав тенистых и густых,
Живя растенья и цветы питая,
Достойные в раю расти. Не в клумбах
Они цвели – природа разбросала
Их по лучам, по долам, по холмам,
И там, где солнце льет свой яркий свет
В часы восхода, и в местах, где в полдень²³⁹
Не проникает луч. Разнообразен
Был этот край счастливый; рощи там
Росли, душистой плакали смолою
Деревья, на других плоды висели,
Приятно золотясь (о Гесперидах
Сказанья справедливы лишь о рае).
Меж рощ – луга и холмы, где стада
Паслися на траве, а там пригорок
Под сенью пальм, иль влажная долина,
Богатая цветами всех оттенков,
Где распускались розы без шипов,
А там прохладные пещеры, гроты,
Как пологом, завешаны лозой
С багровыми кистями винограда;
Журчали воды там, с холмов стекая²⁴⁰,
И врозь текли, иль в озеро сливались,
Чье зеркало лежало меж берегов,
Поросших миртом. Птичий хор кругом
Звучал, а воздух, вешний воздух, полный
Дыханием дубравы и полей,
Настраивал дрожащую листву.
Там вечную весну справляли с Паном,
Сплетаясь в пляске, Грации и Оры.
 Ни луг, откуда Прозерпину Дит²⁴¹
Унес, когда она рвала цветы,
Сама цветок прекраснейший, заставив
Цереру дочь искать, ни роща Дафны,

²³⁹ В раннем варианте далее следовали строки: *Не проникает луч. Разнообразны / В приюте сельском без конца красоты / Виднелись: рощи, где смолой душистой / Деревья плакали, где плод златой.*

²⁴⁰ В первоначальной редакции – *спадая*.

²⁴¹ *Дит* – одно из имён Плутона, аналогичного Аиду в древнегреческой мифологии.

Что близь Оронта²⁴², ни Кастальский ключ
Сравниться не могли с земным тем раем,
Ни опоясанный рекой Тритоном
Низейский остров²⁴³, где преклонный Хам,
Язычниками прозванный Аммоном,
Ливийцами ж – Юпитером, укрыл
Амальфу с юным сыном Дионисом
От гнева Реи, мачехи, ни та
Гора Амгара²⁴⁴, что в истоках Нила,
Где абиссинские цари скрывают
Свое потомство. Думают иные,
Что та гора по вышине не менее
Пути дневного, вокруг которой скалы,
Блестя покровом снежным, громоздятся, –
Рай настоящий, но их мнение ложно.
На много раз прекраснее был сад,
Где Сатана безрадостно взирал
На тварей странных и дотоль не зримых.

Два существа, божественно прямые,
Одетые достоинством природным,
В величии прекрасной наготы
Владыками казались. В их очах
Творца был виден образ; в них светились
Святая правда, мудрость, простота
И та сыновья вольность, что дает
Господство человеку. Оба были
Неравны, как неравен был их пол.
Он создан был для мысли и отваги,
Для ласки и любви – она. Он создан
Для Бога был, она ж – для Бога в нем.
Широкий лоб и ясные глаза
О власти говорили. Волоса
Кудрявые и цвета гиацинта,
Двоясь на лбу, до плеч его спадали.

Волнами золотыми, как фатой
Стан тонкий Евы волосами был²⁴⁵

²⁴² *Оронт* – греческое название реки Эль-Аси, протекающей в Сирии, Ливане и Турции.

²⁴³ В переводе А. Штейнберга – остров Ниса.

²⁴⁴ *Амгара (Амара)* – гора на территории современной Эфиопии.

²⁴⁵ Ранние варианты стиха: «*Стан Евы был окутан волосами*»; «*Стан тонкий Евы весь окутан был*».

Завешан весь. Как усики лозы,
Их кольца прихотливые вились.
И в этом подчиненности был символ
И мягкости, отзывчивой в любви²⁴⁶.
Была в ней также женственная гордость²⁴⁷,
Стыдливость, что склоняется на ласку²⁴⁸
Желанную с сопротивленьем нежным.

Не скрыты были тайны тела их,
Им стыд неведом был, бесчестный стыд
Пред тем, что создала природа. Люди,
Рожденные в грехе, как вы смутили
Весь смертный род личиной чистоты,
Одной личиной, простоту откинув,
Святую и безгрешную невинность!

Ни ангелов, ни Бога не стыдяся,
Нагие шли они без мыслей злых,
Рука в руке, чета, пригожей всех
Сливавшихся в объятиях любовных:
Адам прекрасней всех своих сынов,
С тех пор рожденных, Ева – дочерей.
Они в тени уселись шелестящей,
Где был фонтан, усталые настолько,
Что после их приятного труда
Приятнее казался им Зефир,
Уют – уютней и вкуснее пища.
Для ужина нектарные плоды,
Что ветви им дарили, собирают;
На мураве узорной возлеза,
Едят плоды, а кожурою их
Из вод обильных жажду утоляют.
И много было там любовных слов,
Улыбок нежности и юных ласк,
Как подобает дивной столь чете,
Соединенной счастьем брачных уз,
В уединеньи. А вокруг в весельи
Резвились те животные, что позже,
Став дикими, врагов добычей стали
В лесах, пустынях, чащах иль в пещерах.

²⁴⁶ Ранний вариант: *...отзывчивой лишь к ласке.*

²⁴⁷ Первоначальная редакция стиха: *Видна была в ней женственная гордость.*

²⁴⁸ Зачеркнуто начало стиха: *И нежная стыдливость.*

Козленка нянчил лев, играли тигры,
Медведи, леопарды и пантеры.
Чтоб их потешить, неуклюжий слон
Усердствовал, крутя свой хобот гибкий.
Змея свивалась в хитрый Гордиев узел, –
Но, хитрость роковую проявляя,
Не обращала на себя вниманья.
Насытившись травой, другие, лежа,
Готовясь к сну, свою жевали жвачку.
Наклонный бег свой приближало солнце
К закатным островам. Выходили звезды,
Что вечера предшествуют приходу,
А Сатана стоял, на все глядел
И, наконец, печально так промолвил:
 «О, муки ада! Я с печалью вижу,
Что высоко, на наше место, твари
Земные, может быть, иной породы
Вознесены, не духи, но немногим
Лишь ниже их. Дивится мысль моя,
И полюбить я мог бы их: так ярко
Сияет в них божественное сходство,
Такую прелесть даровал им Бог.
Не знаешь ты, о нежная чета,
Что измененье близится, что радость
Померкнет в скорби более тяжелой,
Чем сладостней для вас теперь блаженство,
Что охраняют плохо небеса.
Не может это счастье длиться долго.
Ограда рая вашего непрочна²⁴⁹,
Не удержать врага, что к вам проник.
Невольник-враг, я б сжалился над вами,
Хотя меня никто не пожалел.
Стремлюсь я к дружбе и общению с вами
Столь тесному, чтоб жили впредь мы вместе,
Иль я у вас, иль вы в моем жилище,
А коль не по душе оно вам будет,
Не то что дивный рай, вы все ж примите,
Что ваш Творец, создав, мне подарил,
И этот дар передаю я вам.

²⁴⁹ В первоначальном варианте – *плоха*.

Вам ад откроет широчайший вход
И всех своих царей пошлет навстречу.
Там будет больше места, чем в раю,
Чтоб ваших чад вместить. Виновен тот²⁵⁰,
Кто заставляет²⁵¹ мстить вам поневоле:
От вас не знаю зла, Он – мой обидчик.
Невинностью хоть я и тронут вашей,
Но честь моя, благополучье всех,
Империя, что возрастет победой
Над этим новым миром, вынуждают
К тому, что мне отвратно, хоть я проклят».

Так облакал он замысел бесовский
Личиною нужды, как все тираны.
С высокого он дерева слетает
В стада резвящихся четвероногих
И принимает вид то одного,
А вслед за тем другого, как удобней
Ему для наблюдения за добычей,
Чтоб незаметно их узнать поближе
По их словам и действиям. Он бродит
Близ них, сверкая взором словно лев,
Затем, как тигр, который, увидав
Двух нежных ланей за игрой, ложится
Невдалеке, потом меняет место,
Откуда, к <ним>²⁵² подкравшись, он бы мог
Схватить обоих лапами своими.

Адам перворожденный обратился
К перворожденной Еве. Сатана
Весь слухом стал, внимая новой речи.
«Участница и часть моих блаженств,
Дражайшая из всех! Конечно, сила,
Кем созданы и мы, и мир обширный
Для нас, должна безмерна быть во благе
И столь щедра во благе, как безмерна,
Из праха нас создав и поселив
В приюте счастья. Не<т> у нас заслуг;
Мы для Него ничто не можем сделать,

²⁵⁰ Ранний вариант концовки стиха: *...аместить. Благодарите.*

²⁵¹ В первоначальной редакции – *вынуждает.*

²⁵² Ранний зачеркнутый вариант начала стиха: *Откуда с ними.*

Что нужно для Него, а Он от нас
Лишь соблюденья требует того,
Что нам нетрудно: из деревьев рая,
Плод приносящих сладкий и обильный,
Не трогать одного, познания древа,
Что рядом с древом жизни. Так близка
От жизни смерть. А что такое смерть?
Конечно – ужас. Бог сказал, ты знаешь:
“Вкусившего от древа смерть постигнет”.
Единый это признак послушанья
Среди других величия и силы,
Что дал он нам над тварями земли –
И в воздухе, на суше, и в морях.
Не будем на запрет мы огорчаться
Едиственный, когда нам все иное²⁵³
Дозволено и нам возможен выбор
Ничем не ограниченных утех.
Восхвалим мы Творца, превознесем
За благость, выполняя сладкий труд
Ухода за кустами и цветами,
Хоть был бы труден он, с тобой он – радость».
А Ева так ответила ему:

«Ты, для кого и от кого я в мире,
От плоти плоть, ничто я без тебя,
Глава и руководчик. Что сказал ты,
То истина и правда. Каждый час
Хвалить его и славить мы должны,
Я ж – особенно за удел счастливый
Тобою обладать. Ты так велик,
Что равная с тобою не найдется.
Нередко вспоминаю я тот час,
Когда проснулась я в тени цветов
И сильно удивлялась, где я, кто я,
Откуда я и как там оказалась.
Я слышала плесканье вод, текущих
Их недр пещеры. Ширились они
Спокойной гладью, чистой, словно небо.
Со смутными я мыслями туда
Направилась, и на зеленом берегу

²⁵³ Первоначальные варианты двух стихов: *Не будем огорчаться на запрет / Единый, когда* (вариант – «*Едиственный, когда*»).

Легла я, чтоб смотреть на голубизну
Тех вод, что мне казались также небом.
Когда нагнулась я, передо мной
Явился образ, на меня глядевший
Из глади вод. Откинулася я.
Тогда назад откинулся и образ.
Я наклонилась вновь, вернулся образ,
Взирая на меня любовным взором.
Я все смотрела б на него, коль голос
Не остерег: «Прекрасное создание,
Тот образ – ты сама. С тобою он
Приходит и уходит. Но пойдем,
Я поведу туда, где ожидает²⁵⁴
Тебя и ласк твоих не тень, а тот,
Чье ты подобье. Будешь наслаждаться²⁵⁵
Им безраздельно. Для него родишь
Ты много чад, и матерью людей
Ты назовешься». Что могла я делать?
И я пошла, ведомая незримо.
Увидела тебя я под чинарой.
И впрямь ты был и статным, и прекрасным,
Но менее прекрасным и приветным,
Как мне казалось, образа в воде.
Уйти хотела я, но ты воскликнул:
 «Не убегай! Моя ты кость и плоть.
Чтоб ты была, я дал ребро у сердца,
Часть жизни, лишь была бы ты со мною.
Отныне ты отрада для меня,
Моя ты половина, часть души,
Тебя ищу и жду». Рукою нежной
Моей ты завладел. Я подчинилась,
И вижу я, что красота и мудрость
Мужская выше нашей красоты.
Одна лишь мудрость истинно прекрасна».
 Так молвила праматерь всех со взором²⁵⁶,
Где виден был супружеский призыв,
И, отдаваясь, нежно прислонилась

²⁵⁴ Ранний вариант концовки стиха: *...где ждет тебя.*

²⁵⁵ В первоначальной редакции – *нераздельно.*

²⁵⁶ Зачеркнут черновой текст: *Так молвила праматерь всех людей (вариант – «Так молвила праматерь всех со взором») / Супружеской любви и с нежной лаской / К нему склонилась.*

Она к Адаму. Грудь ее нагая
Под золотом струящихся волос,
Вздыхаясь, до груди его коснулась.
Он, восхищаясь красотой ее
И прелестью податливой и нежной,
Ей улыбался, как Юноне Зевс,
Плодотворящий в мае облака,
Что льют цветы на землю, и коснулся
До уст ее невинным поцелуем.
Дьявол отвернулся с злой усмешкой,
Но искоса он с завистью глядел
И, жалуясь, промолвил²⁵⁷: «Ненавистный
И горький вид. Они в взаимных ласках
Пьют полной чашей радость, найдя
Счастливейший Эдем в объятьях нежных,
А я в аду, где нет любви и счастья,
Но страсть одна – не меньшая из мук –
Несбыточным желанием терзает.
Я не забуду, что из уст их слышал:
Не всем они владеют. Роковое
Тут дерево растет – познания древо.
Оно запрещено. Запрещать зачем
Познание? Подозрительно, нелепо.
К чему ж Творцу завидовать им в этом?
Да разве грех в познании, разве смерть?
Иль их бытие в незнании? В вере их
И в послушании зиждется ль их счастье?
Чтоб погубить их, недурён фундамент!
Я возбужу сильнее в них стремление
К познанию, и внушу я им отринуть
Завистливый запрет; в нем цель одна –
Держать в смиренности тех, кого познание
Могло б сравнить в с богами. А они,
К тому стремясь, вкусивши плод, погибнут.
И так должно случиться! А теперь
Я со вниманьем обойду весь сад,
Все осмотрю; быть может, повстречаю
В тенистой роще иль вблизи фонтана

²⁵⁷ Ранняя редакция начала стиха: *И жалобу излил.*

Я ангела и расспрошу его
Подробнее. Блаженством наслаждайся,
Счастливая чета! Я возвращусь,
А там настанут долгие невзгоды».

Сказав, он горделиво удалился,
Но осторожно и бродить он начал
Через рощи и леса, долины, горы.
Меж тем далеко, где слилось небо
С землей и океаном солнце льет
Прощальные лучи горизонтально
На райские восточные врата,
Там высилась гора из алебастра
До самых облаков. Она была
Издалека приметна. Лишь одна
Тропа вилась к высокому порогу.
Нависшие громады вокруг толпились
И все пути другие преграждали.
Вождь ангельской охраны Гавриил
Меж двух кряжей сидел и ночи ждал.
А юноши небес вокруг него
Забавой бранной тешились, вблизи же
Висели копья их, щиты и шлемы,
Алмазами и золотом горя.

К ним на луче заката Уриил
Примчался так, как падает звезда
В ночном осеннем небе, коль туман,
Пылая, моряка остерегает,
Откуда ждать порывистых ветров²⁵⁸.

Поспешно так промолвил Уриил:
«О Гавриил, тебе дана задача
Строжайшую охрану здесь нести,
Чтоб злое в сад счастливый не проникло.
На солнце в час полуденный ко мне
Явился дух. Хотел дела Господни
Он видеть, особливо человека,
Последний образ Бога. Я отметил
И быстроту, и поступь стран воздушных,
Но на горе, что северней Эдема,

²⁵⁸ Ранний вариант: *Откуда ждать ему порывов буйных.*

Где он спустился, распознал я скоро,
Что взгляд его, далёко не небесный,
Был полон страсти гнусной. Я за ним²⁵⁹
Следил, но он укрылся под дубравой.
Боюсь я, что изгнанник он из неба²⁶⁰,
Явившийся из тьмы, желая вновь
Поднять мятеж. Ты разыщи его».
Крылатый воин так ему ответил:

«О Уриил, не удивляюсь я,
Что взор твой с Солнца совершенно видит
И вдаль, и вширь. Никто пройти не может
Вратами мимо стражи, кроме тех,
Кто небесам известен, но с полудня
Никто не проходил. Коль дух иной
Земную грань заведомо нарушил...
Ты знаешь сам, как трудно удержать
Преградами земными неземное».

Так обещал он, и к своим делам
Вернулся Уриил на том луче,
Что от заката снизу вверх светил –
К Азорским островам спустилось солнце.
Весь свод небес так быстро повернулся ль
В дневном пути, земля ль пробегом меньшим
К востоку прокатилась, но светило
Уж на закатном троне облака
И багрецом, и золотом одело.

Вот тихий вечер наступил; одели
Всё сумерки своей одеждой серой.
Настала тишина. И звери, птицы –
Одни на мураве, другие в гнездах –
Заснули, только соловей один
Любовные напевы пел всю ночь,
Чаруя тишь. Сапфирами живыми
Зажегся небосвод, но ярче всех
Был Геспер, вождь блистательного сонма,
Пока луна, бесспорная царица,
Из-за тумана светлый лик открыв,
Не бросила на всё покров сребристый.

²⁵⁹ В первоначальной редакции: *...гнусной. Хоть за ним.*

²⁶⁰ Ранний вариант: *Я опасуюсь, он беглец из ада.*

Адам промолвил Еве: «Друг прекрасный,
Настала ночь²⁶¹, и сон всех тварей – нас
Зовёт на отдых. Чередует Бог
Дни – ночью, а труды – отдохновеньем.
Роса дремоты тяжелит нам веки,
Маня ко сну. Другие твари бродят
Весь день без дела; сон не так им нужен,
Лишь человеку труд ума и тела
Назначен; в том достоинство его
И право на внимание небес;
Другие звери бродят не трудяся;
Деянья их не ведает Господь.
Лишь утро зарумянит небосвод,
Мы примемся опять за труд приятный
Ухода за цветущими кустами
И кущами, где мы гуляем в полдень.
Деревья их не поддаются нам,
Так буен рост их; больше рук нам нужно,
Чтоб ветви их мятежные срубить.
Смола и цвет разбросаны неладно.
Коль мы желаем двигаться свободно,
Убрать их нужно. Ныне ж по веленью
Природы нас зовет к покою ночь».
Красой блистая, отвечала Ева:
«Творец и повелитель, повинуюсь
Не возражая я: так Бог велит.
Он – твой закон, ты – мой. Не знать иного –
Для женщины счастливейшее знанье.
В беседе я часов не примечаю.
Все перемены дня равно мне милы.
Дыханье утра сладостно чарует
И прелесть птиц; и солнцу рада,
Лишь только освещает дивный край
И льет лучи на каждый плод, и цвет,
И дерево, блестящее росой.
Вслед за дождем земля благоухает,
И сладок час и вечера, и ночи
С ее священной птицей, и с луною,
И звездами, алмазами небес,

²⁶¹ Зачеркнут черновой вариант начала стиха: *И почти час.*

Но ни дыханье утра в час восхода,
Ни прелесть ранних птиц, ни солнца луч
Над раем, ни плоды, цветы, деревья,
Блестящие росой, ни дух земли,
Ни вечер краткий, ни ночная тишь
С священной птицей, ни луна, ни звезды
Не в радость мне, когда тебя не вижу.
Но почему всю ночь сверкают звезды,
Когда все спит и некому их видеть?»

А праотец на это отвечал:

«О Ева совершенная, дочь Бога
И человека, вокруг Земли их бег,
Что должен завершиться завтра в вечер;
Ведь звезды освещают край за краем,
Где нет еще людей; встают, заходят,
Чтоб полный мрак, власть прежною вернув,
Не угасил бы жизнь во всех созданных,
В природе, а те нежные огни
Не только светят, но благим теплом
Различно греют, оплодотворяют,
Смягчают и питают и отчасти
Свое влияние звездное дарят
Здесь на Земле растущему, готовя
К принятию мощных солнечных лучей.
Те звезды, что мы в поздний час не видим,
Не понапрасну светят. Мнишь ли, небо
Нуждалось в лицезреньи, Бог в хвале,
Коль не было людей. Тьмы светлых духов
Невидимо проходят по Земле,
Когда не спим мы и когда мы спим,
Дела его всечасно восхваляя
И днем и ночью. Часто с вышины
Горы, родящей отзвук, или из чащи
Мы слышали, как в воздухе полночном,
Иль в одиночку, иль в ответ друг другу
Хваления звучали в честь Творца;
Когда отряды их в ночном обходе,
Гармония их музыки небесной
И пенья разделяет ночь на смены
И нашу мысль возносит к небесам».

Рука в руке, беседея, подходят
К приюту счастья. Это было место,
Что насадитель выбрал людям в радость.
Сплели и лавр, и мирт, и те растенья,
Что протянулись вверх, густую кровлю
Своей листвою душистою и крепкой.
Акантом²⁶² и пахучими кустами
Воздвиглись зеленеющие стены.
Тянулись вверх цветы – и разноцветный
Ирис, жасмин, и роза – и сплетались
Мозаикой, а землю украшали
Фиалка, крокус, гиацинт – пестрее
Всех украшений из цветных камней.
Благоговенье запретило всем
Животным, птицам, насекомым вход
В обитель человека. Ни Сильван,
Ни Пан, ни фавн, ни нимфа никогда
Не посещали уголка лесного,
Тенистей и укромнее, чем этот.
В уединеньи этом мирном Ева
Венками из цветов и трав душистых
Украсила супружеское ложе,
А клир небес им Гименей воспел
В тот день, что ангел ввел ее к Адаму,
В немой красе прекраснее Пандоры,
Украшенной дарами олимпийцев.
Увы, исход их встречи был так схож
С печальным тем концом, когда Гермес
Привел Пандору к сыну Иапета²⁶³,
А та людей опутала красою –
Мечь Зевса за похищенный огонь.
К тенистому приюту подойдя,
Они склонились перед тем, кто создал
Свод неба, воздух, землю, небо то
Прекрасное, Полярную звезду
И блеск Луны: «Ты сотворил, Всесильный,
И ночь, и день, который мы в труде

²⁶² *Акант* – травянистое растение с нежно-сиреневыми цветами. В средневековой христианской традиции акант ассоциировался с чертополохом и терновым венцом, являлся символом жизни, осознания греха и сострадания к ближнему.

²⁶³ *Ианет* – в древнегреческой мифологии один из титанов, прародитель всех людей.

И в помощи взаимной, как велел Ты,
Прожили и в любви, что все венчает.
Ты даровал нам этот светлый край.
Велик он, и участников здесь мало.
Плоды на землю падают без пользы,
Но Ты нам обещал наполнить землю
Потомством нашим. С ним прославим мы
Тебя и в бденья час, и перед сном».
Они молились, никаких обрядов
Не соблюдая, как угодно Богу, –
Лишь чистым сердцем, и вошли к себе.
Не нужно было им снимать одежд –
Докучных тех личин, что носим мы.
Вдвоем легли. Я думаю, Адам
Не отвернулся, Ева ж не отвергла
Те таинства любви. Пусть лицемеры
О чистоте, невинности и рае
Толкуют и считают грешным то,
Что объявил безгрешным Бог. Иным
Он это предписал и всем позволил.
Он повелел плодиться. Воздержанье
Внушает кто? Враг Бога и людей.
Хвала, любовь супружеская, тайна,
Источник бесконечных поколений,
Единственная собственность в раю,
Где всё – всем общее. Тобой к животным
Смесительная похоть изгнанна²⁶⁴;
Связь близкую отцов, детей и братьев
Ты основал на разуме и праве.
Источник вечный радостей домашних!
Не похую тебя, не назову
Грехом, в священном месте неприличным,
Но чистым и безгрешным нареку
Навек то ложе, на котором в прошлом
Святые возлегли патриархи.
Лишь здесь любовь златые мечет стрелы
И возжигает факел свой надежный.
Она царит не в купленной улыбке

²⁶⁴ Далее зачеркнуты строки ранней редакции: *Благодаря Тебе отца, и сына, / И брата
чувства новые возникли, / Основаны.*

Блудниц и не случайном обладаньи
Без радостей и без утех любви,
Не в увлеченьях при дворе, не в пляске
Развратных масок, не в балах полночных,
Не в серенаде, что поет влюбленный,
Измученный красавицей надменной,
Когда ее покинуть было б лучше.

Под пенье соловья они лежали²⁶⁵,
Друг друга обнимая в тихом сне,
И сверху падал дождь из роз, нагие
Тела их осыпая. Мирно спи,
Блаженная чета! О, не ищи
Иного счастья и умей не знать!

Уж полпути отмерил мрачный конус
К полуночи в подлунном небосводе,
И херувимы, выйдя в час обычный,
Из врат слоновой кости на дозор,
В блестящем строе стали. В этот час
Помощнику так молвил Гавриил:

«Ты, Узиил²⁶⁶, из этих половину
Веди на юг, на север остальные
Пойдут. Дозор на западе сойдется».

Как делится огонь, отряда часть
Вращается к щиту, другая часть
Вращается к копыю. Вперед он вызвал
Двух ангелов могучих и проворных
И приказал: «Итуриил²⁶⁷, Зефон²⁶⁸,
Быстрее летите. Осмотрите сад,
А главное, приют созданий дивных,
Без опасенья спящих, может быть.
Под вечер некто, прилетев, сказал,
Что дух из бездны направлялся к нам,
Уйдя из ада (кто бы мог подумать!),
Для зла, конечно; вы, схватив его,
Где б ни нашли его, ко мне доставьте».

Сказав, повел блистательный свой строй,
Затмив луну. Вдвоем те полетели,

²⁶⁵ Первоначально далее следовал стих: *Обнявшись, и розы на нагие.*

²⁶⁶ *Узиэль* – один из ангелов в апокрифической книге Еноха.

²⁶⁷ *Итуриил* – вероятно, придуманный самим Джоном Мильтоном ангел.

²⁶⁸ *Зефон* – имя одного из ангелов в каббалистике; в Библии не упоминается.

Ища пришельца, и нашли его:
Припав к земле, как жаба, он шептал
На ухо Евы, возбудить стараясь
Воображенье хитростью бесовской,
В ней призраки родя, мечты и грезы,
Иль покушаясь ядом отравить²⁶⁹
Дух жизни в ней, что в крови непорочной
Как легкий пар от глади рек струится,
И пробудить в ней чувства недовольства,
Напрасные надежды и стремленья
Надменные. Когда он так старался,
Итуриил копьём к нему слегка
Коснулся. Никакой обман не в силах
Закала неба выдержать, и всё
Свой прежний вид должно принять. Вскочил он
Открытый, уличенный. Словно искра,
Когда она на порох упадает,
Что приготовлен для военных складов
При слухах о войне – крупницы, вспыхнув,
Воспламеняют воздух весь кругом –
Так бес вскочил в своем обычном виде.
Назад ступили ангелы, хотя
Не очень удивились, увидав
Перед собой ужасного владыку,
И так к нему без страха обратились:
 «Кто ты, бежавший из своей тюрьмы,
Дух осужденный, скрытый под личиной?
Зачем, как враг, в засаде притаившись,
Сидел ты здесь у изголовья спящих?» –
«Иль вы меня не знаете? – промолвил
С презреньем Сатана. – Меня вы знали,
Хоть был я вам неравен. Я царил,
Куда не залетали вы. Коль я
Вам не известен, сами вы ничтожны,
Последние в толпе, коль я известен –
Вопрос и порученье ваше праздно».
 Презреньем на презренье отвечая,
Зефон сказал: «Иль думаешь, мятежник,
Что ты лучист, как в те былые дни,

²⁶⁹ Ранний вариант: *Иль покушаясь отравить в ней чувства.*

Когда ты чист и прям был в небесах,
Но блеск ты потерял, добро утратив,
И стал ты схож с грехом и с местом кары
Позорным, мрачным. Так идем! Ты должен,
Не сомневайся, дать отчет тому,
Кто нас послал, кто охраняет сад
От нападений, а людей от зла».

Так он сказал. В красавце молодом
Укор тяжелый прелестью дышал
Неотразимой. Сатана смутился.
Он понял, что добро внушает страх,
Что добродетель дивна. Он скорбел,
Что блеск его померк, но все ж казался
Непобедимым он. «Коль биться надо, –
Он отвечал, – пусть бьется вождь с вождем,
С посланным – не с посланом, иль уж со всеми.
Славнее так моя победа будет
Иль менее бесславно поражение». –
«Твой страх, – сказал Зефон, – избавит нас
От пробы, что слабейший может сделать
С тобою злым, а потому бессильным».

Но враг не отвечал; он был подавлен
Неистовством и, словно конь, грызущий
Удила, гордо шел. Считал он праздным
Сражаться иль бежать. Он был подавлен
Величьем неба, хоть не знал он страха.
Они дошли до места на закате,
Где, обойдя полкруга, два отряда
Как раз сошлись и ждали приказанья.
Пред фронтом Гавриил сказал им громко:
«Друзья, я слышу поступь ног проворных,
Сюда идущих. Вижу я сквозь мрак
Итуриила и Зефона. С ними
Подходит третий с царственной осанкой,
Но помраченный. Поступью и видом
Свирепым он похож на князя тьмы,
И разойдемся вряд ли мы без боя.
Смелей! В его я взгляде вижу вызов».

Лишь кончил он, а те уж, подойдя,
Сказали кратко, с кем они пришли,

Чем занят был и где он притаился.

Сурово Сатане сказал архангел:

«Ты почему, переступив границы,
Тревожишь несогласных на мятеж
По твоему примеру – тех, кто вправе
Тебя спросить, к чему сюда ты вторгся.
Не для того ли, чтоб нарушить сон
Созданий двух²⁷⁰, живущих здесь в блаженстве?»

Ему с презреньем Сатана ответил:

«Ты, Гавриил, слывешь за мудреца
На небесах. Таким тебя считал я,
Но твой вопрос внушает мне сомненье.
Живет ли тот, кто любит боль свою,
Кто, путь найдя, не выбрался б из ада,
Хоть был он осужден? И ты б так сделал,
Уйдя подальше от своих страданий,
Сменив покоем муки, скорбь – блаженством,
Что я искал. Тебя не убедишь;
Добро ты знаешь, зла не испытал,
Иль станешь ты ссылаться на Того,
Кто заточил нас? Пусть запрёт врата
Засовами покрепче, коль желает,
Чтоб мы остались в мраке. Я ответил.
А остальное верно. Там я был,
Но в этом нет насилья иль вреда».

Так он с презреньем, а небесный воин

С небрежною улыбкой отвечал:

«Нет мудрого теперь на небесах
С тех пор, как Сатана в безумьи пал.
Теперь вернулся он²⁷¹, бежав темницы
В сомнении, признать ли мудрецом
Того, кто хочет знать, к чему он дерзко
Без разрешенья прилетел из ада.
Бежать от мук, избежать наказанья
Ты полагаешь мудрым. Думай так,
Пока тот гнев, что возбудил ты бегством,
Тебя не покарает семикратно,

²⁷⁰ Ранние варианты начала стиха: «Созданий тех»; «Тех двух существ».

²⁷¹ В первоначальной редакции: *Теперь он тут*.

Твою премудрость снова свергнув в ад²⁷²:
Узнаешь ты, что муки нет такой,
Которая равнялась гневу Бога.
Но почему один ты? Почему
С тобою не прорвался целый ад?
Иль боль для них – не боль? Иль ты в терпении
Не равен с остальными, храбрый вождь?
Ты первый убежал от мук. Когда бы
Причину бегства ты войскам поведал,
Конечно, здесь ты был бы не один».
Насупясь грозно, Сатана ответил:

«Неважно то, что я не вынослив,
Хулитель иль бегу от мук. Ты знаешь,
Как сдерживал я натиск твой свирепый,
Когда раскаты грома подоспели
И поддержали твой нестрашный меч.
Из слов твоих пустых я вижу ясно,
Что ты еще доселе не постиг,
Как поступает верный вождь в беде
Вслед за своим разгромом, наудачу
Не делая, что сам он не изведал.
Вот почему решился я один
Перелететь чрез глубь, чтоб увидеть
Вновь сотворенный мир, о чем молва
В аду не умолкает, и найти
Жилище для своих разбитых сил
Здесь, на земле, иль в воздухе над ней,
Хотя б пришлось за обладанье миром
Поведаться с твоей нарядной ратью.
Служить ей легче было б пред престолом,
На должном расстояньи славословья
И, низко пресмыкаясь, не сражаться».

Воитель-ангел так ему ответил:
«Сказать и отказаться, утверждая,
Что мудро мук бежать, затем назваться
Лазутчиком пристало лишь лжецу,
А не вождю, но как ты слово “верный”
Прибавить мог, святое это слово?
Кому же верный? Рати ли бесовской?»

²⁷² Ранний вариант: *И снова в ад не свергнет.*

По голове и тело! Иль покорность
И верность в нарушенье дисциплины?
В отказе ль от присяги высшей силе?
Так, хитрый лицемер, себя ты выдать²⁷³
Поборником свободы хочешь ныне.
Кто более тебя когда-то ползал
И рабски преклонялся в небесах
Пред грозным Повелителем? К чему?
Иль мнил ты, свергнув Бога, воцариться?
Теперь ты слушай мой приказ. Исчезни!
Коль явишься в святых пределах вновь,
Тебя низвергну в бездну я в оковах
И над тобою положу печать²⁷⁴
Такую я, что презирать не будешь
Непрочные засовы адских врат!».

Грозил он так, но Сатана угрозам
Не внял, но, воспаленный гневом, молвил:

«Когда я буду пленным, говори
Ты о цепях, надменный херувим,
Мечтающий сковать мои движенья!
Теперь же приготовься к испытанью
Моей победной длани, хоть Владыку
На крыльях носишь и, к ярму привычный,
С подобными ты по путям, мощным
Звездами, возишь колесницу Бога».

Пока он говорил, отряд небесный
Побагровел и, загибая строй,
Стал окружать диавола, и копы
К нему склонились густо, как колосья,
Уж спелые, склоняются под ветром.
В сомненьи смотрит пахарь и страшится,
Чтоб на току надежные снопы
Не оказались пустой соломой.
А Сатана, встревоженный, собрав
Всю мощь свою, вздымался в высоту,
Как Тенериф²⁷⁵ иль Атлас неприступный,
Касаясь неба. Ужас восседал

²⁷³ Ранний вариант: *Так, лицемер, себя ты выдаешь.*

²⁷⁴ В первоначальной редакции: *Тебя в оковах в ад я повлеку / И на тебя я положу печать* (вариант – «*И над тобою положу печать*»).

²⁷⁵ *Тенериф* – вероятно, имя одного из титанов в древнегреческой мифологии.

На шлеме, а в руках держал он то,
Что походило на копье и щит.
Свершились бы ужасные деянья
И в сотрясени мог погибнуть рай,
Свод звездный, даже элементы все.
Всё было бы разрушено в бою,
Когда <б> Всевечный, чтоб не допустить
Ужасное сражение, не воздвиг бы
Весы златые, что меж Скорпионом
И Девою виднеются досель.
На них Он весил все свои созданья
И с воздухом Он землю уравниал.
Теперь на них события, битвы, царства
Он измеряет. Положил две гири²⁷⁶ –
Последствия сраженья или мира –
И первая взвилась до коромысла.
То видя, Гавриил промолвил бесу:
 «Твою я силу знаю, Сатана,
А ты мою²⁷⁷. Не наша это сила.
К чему хвалиться, коль мы сделать можем
Лишь то, что нам дано? Тебя бы силой
Удвоенной как грязь я растоптал.
Гляди, прочти свой рок в небесных звездах,
Где взвешен ты, где оказался легким,
Бессильным для борьбы!». Взглянул наш враг,
Узнал он чашу и бежал с роптаньем,
И вместе с ним бежали тени ночи.

Конец IV-й книги

Список использованных источников и литературы

1. Жаткин Д.Н., Сердечная В.В., Морозова С.Н. Неизвестный перевод комедии Джона Флетчера // *Художественный перевод и сравнительное литературоведение. XIX: Сб. научных трудов.* – М.: Флинта, 2024. – С. 236–384.

2. Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец. – М.: Художественная литература, 1976. – 576 с.

²⁷⁶ Ранний вариант концовки стиха: *Положил Он мир.*

²⁷⁷ Ранний вариант начала стиха: *Мою же – ты.*